

<p>Sarton Michaël M2IRT 2007 Jeux Vidéo</p>	<p>Mémoire 2007 – Etude des possibilités audio du langage Python et des alternatives les plus intéressantes pour développer les jeux sonores</p>	<p>Version finale</p>	
---	---	-----------------------	---

Etude des possibilités audio du langage Python et des alternatives les plus intéressantes pour développer les jeux sonores

Table des matières

1) Préliminaires	4
1.1) Résumé.....	4
1.2) Abstract.....	4
1.3) Remerciements	4
2) Définition du sujet.....	5
3) Le son et les principales techniques de restitution sonore.....	9
3.1) La technique de l'échantillonnage.....	9
3.2) La technique de la synthétisation	11
4) Énumération des principaux besoins sonores existants.....	13
4.1) Lecture d'un son.....	13
4.2) Arrêt d'un son	13
4.3) Pause d'un son.....	14
4.4) Restitution d'un son sur plusieurs canaux	14
4.5) Contrôle du volume	14
4.6) Contrôle du panoramique.....	15
4.7) Contrôle du pitch.....	16
4.8) Contrôle de la réverbération.....	17
4.9) Fade in / Fade out	17
4.10) Contrôle de la vitesse de lecture d'un son	18
4.11) Contrôle de l'état de la piste sonore	18
5) Description des jeux sonores	19
5.1) Configuration matérielle standard des jeux sonores.....	19
5.2) Les jeux de type « jeux de sociétés ».....	20
5.3) Les jeux d'action	21
5.4) Les jeux de gestion / simulation	22
5.5) Les jeux d'aventure / exploration.....	23
5.6) Répartition des besoins par type de jeu	23
6) Analyse critique des outils sonores pilotables depuis le langage Python.....	25
6.1) Pourquoi Python ?	26
6.2) Les possibilités natives de Python.....	27
6.3) La bibliothèque Pygame	27
6.3.1) Création et lecture d'un son en pygame.....	28
6.3.2) Pause et arrêt d'un son	29
6.3.3) La gestion des canaux en pygame	29
6.3.4) Contrôle du volume et du panoramique.....	30
6.3.5) Fade out.....	30
6.3.6) Principaux effets sonores manquants.....	31
6.3.7) Appréciation de l'outil	31
6.4) La bibliothèque PMIDI.....	33
6.4.1) Création et lecture d'un son avec PMIDI.....	33
6.4.2) Des effets sonores pour PMIDI ?	34
6.4.3) PMIDI totalement inutile dans les jeux sonores ?	35
6.5) La bibliothèque pySonic	35

6.5.1) Lecture d'un son avec pySonic.....	36
6.5.2) Pause d'un son avec pySonic	38
6.5.3) La gestion des canaux	38
6.5.4) Contrôle de la spatialisation	38
6.5.5) Contrôle de la réverbération	40
6.5.6) Contrôle du volume	41
6.5.7) Contrôle du pitch	41
6.5.8) Contrôle du positionnement de lecture	41
6.5.9) Contrôle de l'état de la piste sonore.....	42
6.5.10) Enregistrer un son avec pySonic	44
6.5.11) Appréciation de l'outil	44
6.6) La bibliothèque PyOpenAL / Soya3D	45
6.6.1) Le fonctionnement de Soya3D	46
6.6.2) Analyse critique de Soya3D	47
6.7) Python et Pure Data	48
6.7.1) mxdublin : l'association Java / Jython et Pure Data	51
6.7.2) Py/PyExt : l'association CPython et Pure Data.....	53
7) Analyse critique des alternatives au langage Python	56
7.1) AudioGameMaker	56
7.2) Réflexion sur les possibilités de la combinaison Python / Pure Data au travers de Py/PyExt	58
7.3) pyglet	62
8) Synthèse des résultats / apport du travail	64
9) Enseignements tirés.....	66
10) Conclusions générales	68
11) Bibliographie.....	70
12) Webographie	71
13) Terminologie.....	72
13.1) Abréviations	72
13.2) Glossaire	72
14) Annexes	75

1) Préliminaires

1.1) Résumé

Ce mémoire a pour but de présenter différents outils utilisables dans le cadre de la réalisation de jeux sonores. Ces jeux, destinés entre autre aux personnes atteintes de déficiences visuelles, constituent encore une cible peu développée, que ce soit commercialement ou dans le domaine du libre et du gratuit. Dans ce document sont présentés les besoins techniques que l'on peut rencontrer dans le cadre du développement des jeux sonores, selon les différentes catégories de jeux existantes.

Le support principal étudié est le langage Python, et l'étude prend en considération les différentes bibliothèques sonores – qu'elles soient dédiées à cette fonction, ou que ça ne soit qu'une sous partie d'un plus grand ensemble. Après avoir abordé les différentes problématiques du monde des jeux sonores, nous expliquerons les capacités techniques de chaque outil, en présentant des exemples pour permettre au lecteur de se faire une idée du fonctionnement de ceux-ci, puis nous exprimerons un avis sur leur utilité dans le cadre de notre étude. Enfin, nous examinerons d'un point de vue prospectif trois autres solutions avant de synthétiser l'ensemble, afin d'offrir un outil permettant de comparer rapidement les choix s'offrant au développement de jeux sonores.

1.2) Abstract

The goal of this paper is to present some different tools that you may use in order to develop sound based games. Those games, partly intended to visually impaired people, are still not very much developed, whether it's as commercial games or as free games. In this paper will be presented the technical needs you can come accross while developing sound based games, depending on the different game categories you may encounter.

The main platform studied is the Python programming language, and the study covers the various usable sound libraries – whether they are dedicated to sound rendering, or whether they're just a part of a bigger library doesn't matter. After speaking of the different needs of sound based games, we will present the technical capabilities of each tool, while presenting some examples of the way they work to allow the reader to set his own opinion on the question, and we'll finally give an advice on the tool. Finally, we will study three other alternative possibilities or research fields before summing up the whole thing so as to offer a comparing tool regarding the different possibilities for developing sound based games in Python.

1.3) Remerciements

Je remercie tout particulièrement mon directeur de mémoire, Thomas GAUDY, pour le soutien humain et efficace qu'il a apporté tout au long de la rédaction de ce travail, ainsi que pour ses nombreux conseils relatifs aux jeux sonores et au domaine du son.

2) Définition du sujet

Tout d'abord, il convient de définir les différents éléments de l'intitulé.

Celui-ci peut-être traité en tant que deux entités liées (d'une part, examiner les possibilités audio natives du langage Python, puis à partir de cette étude, déterminer les alternatives dans ce même langage pour développer des jeux) ou comme deux entités distinctes – dans ce cas, on considère le terme « d'alternatives » non pas comme un attribut complétant la première phrase, mais comme un terme à part ; ce qui signifie que dans cette interprétation, on ne recherche plus les alternatives au sein du langage Python, mais en-dehors du langage.

Nous choisirons cette deuxième interprétation ; en effet, elle inclut implicitement la première, et couvre un champ plus vaste, permettant de traiter plus de possibilités et d'examiner le tout de manière plus globale.

Qu'est-ce qu'un jeu ? Il s'agit d'un ensemble de règles, définies par le concepteur, destinées à apporter au(x) joueur(s) un intérêt ludique, sous forme de distraction, d'amusement, de loisir. Depuis une quarantaine d'années, l'avènement d'un nouveau type de jeux a fait son apparition : les jeux informatiques. Ces jeux ne sont pas différents à proprement parler des jeux « classiques » (jeux de plateaux, jeux de cartes...) ; la seule différence étant qu'ils se jouent sur un ordinateur ou une console de jeux, et opposent souvent le joueur à une/des intelligence(s) artificielle(s) à la place de joueur(s) humain(s). Globalement, selon la classification proposée par Stéphane Natkin, (« Jeux Vidéo et Médias du XXIe Siècle - Quels modèles pour les nouveaux loisirs numériques », 2004), il existe quatre catégories principales de jeux vidéo : nous y reviendrons par la suite. Le jeu « Pong », développé par Atari, est souvent considéré par les gens comme le premier jeu vidéo existant, mais ce n'est en fait pas le cas. A un degré nettement moins connu, un autre jeu à vu le jour au préalable : il s'agit de Spacewar, développé par Steve Russel au Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1961. Le jeu consistait à se faire affronter deux vaisseaux (chacun étant contrôlé par un joueur), qui, à cause de la gravité, tournaient autour d'une étoile au centre de l'écran, tout en étant attirés vers celle-ci. En plus d'éviter le choc avec cette étoile, les joueurs avaient pour but de se détruire respectivement. Le jeu a été conçu pour fonctionner sur une machine très rare (le PDP-1), n'ayant été vendue qu'à quelques exemplaires à travers le monde. On comprend donc mieux le fait qu'il soit peu connu. [1]

Figure 1 : Capture d'écran du jeu Spacewar.

Avec les progrès technologiques, le graphisme prend une place de plus en plus importante au sein des jeux – si bien que, pour certains d'entre eux, il en devient l'intérêt principal. Mais qu'en est-il du son ?

Certains jeux sont fortement liés au son. Mais là encore, il va convenir de définir ce que l'on entend par jeu sonore. Un jeu sonore est un jeu dans lequel il existe une forte interaction entre le joueur et la bande sonore du jeu. Là où la plupart des jeux classiques peuvent se jouer sans le son sans impacter la jouabilité du jeu, le joueur de jeu sonore se voit, lui, très fortement handicapé dans sa partie s'il dispose d'un mauvais son ; et dans le pire des cas ne peut pas jouer du tout.

Au sein même des jeux sonores, il existe plusieurs « degrés » de sonorisation. Je différencierai principalement deux types de jeux : les jeux totalement sonores (qui eux-mêmes, se décomposent en plusieurs catégories, comme il est présenté dans l'article « Classification des jeux sonores selon leur type de jouabilité » publié en Juin 2006, nous y reviendrons par la suite) et les jeux couplant interaction sonore et interaction graphique / physique.

Ces derniers temps, les jeux couplant son et interaction graphique (et même physique) ont connu un certain succès, en particulier auprès du public japonais (même s'ils connaissent maintenant une popularité croissante sur l'ensemble du globe). L'un des plus grands succès de ce genre est le célèbre jeu Dance Dance Revolution – DDR - qui consiste, par l'intermédiaire d'un « tapis » servant d'interface avec l'application, à danser en rythme avec les musiques du jeu. C'est l'un des précurseurs de ce mouvement de jeux ajoutant musique et interaction physique à l'habituelle couche « graphique » du jeu.

Voici à quoi celui-ci ressemble :

Figures 2 et 3 : A gauche, l'écran de jeu d'une partie de Dance Dance Revolution, à droite, deux joueurs en train de jouer.

Dans ce jeu, les flèches montent de bas en haut selon certains rythmes, calés sur la musique qui joue en même temps. Lorsque les flèches pleines atteignent les flèches transparentes en haut de l'écran, les joueurs doivent alors appuyer sur les flèches correspondantes du tapis de jeu.

Un certain nombre d'autres jeux basés sur des principes similaires ont depuis vu le jour (SingStar, Para Para Paradise, Guitar Hero, ...), recherchant de nouveaux concepts basés sur le son. Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez visiter le site de l'une des nouvelles branches de l'ancienne association M-Games [2].

Toutefois, tous ces jeux sont dépendants d'une interaction visuelle ; car leur but consiste à appuyer sur des combinaisons de touches qui ne sont pas devinables selon la seule perception auditive. En effet, même si le rythme des combinaisons est aligné sur le rythme de la musique ; il existe une infinité de façons de représenter celle-ci en termes de combinaisons de mouvements.

En revanche, les jeux totalement sonores sont bien moins connus que ces jeux à mi-chemin entre jeux sonores et jeux visuels. Le plus classique de ces jeux est le « jeu du Simon ». Celui-ci consiste à reproduire des enchaînements sonores. A chaque enchaînement reproduit, on rejoue celui-ci, et on lui ajoute une ou plusieurs notes supplémentaires. Le joueur doit alors reproduire l'enchaînement, avec les notes supplémentaires. C'est un jeu

fortement basé sur la mémoire auditive, qui a l'avantage de ne dépendre d'aucun support visuel.

Nous centrerons les recherches sur ce type de jeu, car cela représente un domaine moins étudié, et accessible à un plus grand nombre de personnes – en particulier, accessible aux personnes malvoyantes et non-voyantes.

Un écueil fréquent lors du développement de programmes, et en particulier de jeux, réside sur un mauvais choix initial des outils à utiliser dans le cadre du projet. Un certain nombre de choix sont à faire, et malheureusement, en particulier pour les petits studios, un mauvais choix peut-être fatal à un projet, voire à l'entreprise qui l'édite. Face à un besoin particulier très spécifique – ici, le besoin de traiter le son – il y a deux politiques possibles. La première consiste à développer soi-même les composants nécessaires. Il y a deux problèmes majeurs dans cette approche : le premier, c'est qu'il faut alors dans l'équipe des experts du domaine - n'importe quel développeur de base ne s'improvise pas ingénieur du son. Il faut donc étendre l'équipe, ce qui, nécessairement, occasionne des frais supplémentaires. L'autre problème, c'est que le temps de développement des outils spécifiques est à rajouter au temps de développement global du projet, occasionnant du budget supplémentaire, sans même parler du risque d'échec du projet interne « développement d'une librairie sonore ». En revanche, cette approche offre l'énorme avantage de pouvoir cibler totalement les besoins du développement. Si en interne, le besoin a été bien spécifié, et que l'on dispose des bonnes compétences dans l'équipe, on pourra obtenir l'outil idéal, permettant très probablement par la suite de gagner du temps ou, tout du moins, de la qualité.

L'autre approche consiste à rechercher parmi les outils existants si l'un d'entre eux pourrait convenir à nos besoins. Ce travail est souvent long, mais permet tout de même de gagner un temps considérable, étant donné qu'il n'est alors pas nécessaire de re-développer soi-même les fonctionnalités sonores. En revanche, le risque occasionné par cette approche est tout aussi grand, même s'il est de nature différente. En effet, si lors d'une phase du développement, on se rend compte que la technologie choisie ne correspond pas entièrement au besoin, il est souvent trop tard pour faire marche arrière – ou, si cela est possible, cela entraînera généralement un surcoût et des délais non négligeables. Un des autres problèmes majeurs est que l'on n'a malheureusement pas la main sur le développement de l'outil. Les choix se portant souvent sur les outils libres dans les petits studios, on s'expose alors au risque que le produit ne soit plus maintenu, risquant alors la possibilité de faire face à un bug de la librairie, sans disposer d'aucun moyen pour le corriger. Il est aussi possible de recourir à des outils payants, mais il faudra alors être sûr que le coût de l'achat des licences du produit n'excède pas le coût qui serait occasionné par le développement propre des fonctionnalités.

Le but premier de ce mémoire est de faire un état des lieux par rapport aux différents outils disponibles en Python, afin d'apporter un document d'aide à la décision pour les personnes confrontées à ce type de développement. Puis, dans un deuxième temps, nous étudierons quelques solutions alternatives pouvant présenter de l'intérêt dans ce domaine.

3) Le son et les principales techniques de restitution sonore

Dans un premier temps, avant d'étudier les différentes techniques de restitution sonore, il est important de savoir comment fonctionne le son. Ces notions nous seront utiles à plusieurs reprises dans ce document.

Un son est un ensemble de vibrations. Sans rentrer dans des considérations physiques, qui ne sont pas le but du présent document, il est possible de se faire une idée de cette conception par l'observation. Lorsque l'on chante ou parle suffisamment fort, il est possible de sentir son corps vibrer sous l'effet de la production du son. Lorsque l'on observe les instruments à cordes – ce sont ceux permettant la meilleure visualisation du phénomène – on se rend compte que quels qu'ils soient (piano, violon, guitare, harpe, ...) le son produit dépend de la vibration de la corde. Ces vibrations sont ensuite propagées dans l'air – ou dans l'eau également, si l'écouteur se trouve dans un milieu aqueux. Là encore, il est possible de se rendre compte de ce phénomène en se rapprochant d'enceintes produisant un son très fort : on sent les vibrations produites dans l'air et dans le sol. Ces vibrations sont ensuite analysées par le cerveau, qui interprète alors les informations perçues.

Le son étant une vibration, il dispose d'une fréquence propre. Cela définit ce que l'on appelle la hauteur du son. L'autre point important du rendu sonore est ce que l'on appelle le timbre. Le timbre correspond à la sonorité dégagée par le son. Au final, un son donné se distingue donc principalement par son timbre et sa hauteur. Etant avertis de ces bases, étudions maintenant les deux façons principales de créer un son en informatique. [3]

Il existe globalement deux façons de rendre du son : l'échantillonnage et la synthétisation.

3.1) La technique de l'échantillonnage

Ces deux procédés reposent sur des concepts différents. Nous allons commencer par présenter le premier, l'échantillonnage. Les émissions sonores que l'on peut entendre sont perçues par l'oreille en fonction de leurs longueurs d'ondes au cours du temps. Un ensemble de sons peut donc être traduit sous la forme d'une courbe afin de reproduire le signal originel. Procéder de cette manière permet de se rapprocher d'une manière très fine du son réel. La qualité de reproduction dépend en fait essentiellement de la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire de l'intervalle de temps d'enregistrement de l'information entre deux sons. Plus ce temps est court, plus le nombre d'informations traitées par la carte son est important, et plus le rendu est fidèle à l'original. Cependant, la conséquence logique d'un échantillonnage élevé est un nombre élevé d'informations à traiter, occasionnant par là des fichiers plus volumineux. Une autre conséquence de cette façon de procéder : les sons n'étant pas des « entités » en soit mais un ensemble d'ondes reproduites, il est très difficile de procéder à des modifications simples et performantes de ces sons – par exemple, remplacer un instrument par un autre.

Voici un schéma résumant les différentes idées exposées précédemment :

Figure 4 : schéma représentant un échantillonnage. (issu d'un cours belge, [4])

L'utilisation de ces procédés, ainsi que les innovations personnelles de différents constructeurs ou producteurs d'outils informatiques, ont été la source de l'apparition d'une palette de format de fichiers assez divers. Nous allons parcourir de manière succincte les principaux d'entre eux.

Le format de fichier le plus couramment utilisé dans le cadre de l'échantillonnage est le format WAV (WAVEform audio format). Il s'agit d'un format de stockage d'informations de type audio initialement défini par Microsoft et IBM. Son utilisation dans le système d'exploitation Windows de Microsoft a fortement contribué à son expansion. Son principal défaut est d'être un format lourd ; 1 à 2 octets sont utilisés par échantillon. Pour se faire une idée, une note « noire », c'est-à-dire la note « référence » en musique, dans un titre à 160 bpm (battements par minute) et à une fréquence d'échantillonnage de 44 100Hz (la fréquence standard pour la musique) nécessite 16537.5 échantillons (données obtenues grâce à un calculateur complet d'informations musicales, [5]). Selon que l'on soit en mono ou en stéréo, cela représente donc 16537.5 octets, ou 33075 octets, soit 32 ko pour une simple noire. En assimilant une noire à un temps d'approximativement une seconde, on obtient une taille de près de 2 Mo pour une durée d'une minute, avec cette seule noire. On imagine bien que ce format soit donc très consommateur de mémoire.

Devant la consommation bien trop importante des fichiers WAV, un nouveau format nettement plus optimisé a été créé : le format MP3 (MPEG Audio Layer 3). Il s'agit d'un format de compression de données ayant pour principe d'éliminer certaines informations « inutiles » au fichier sonore. Ce format se repose sur le concept suivant : l'oreille humaine moyenne n'entend distinctement que les sons possédant une fréquence se situant entre 0.02 kHz et 20 kHz. Par conséquent, dans un premier temps, les sons de fréquence inférieure ou supérieure à cet intervalle sont supprimés de la chanson. On obtient ainsi un gain d'espace non négligeable pour une altération pratiquement inaudible du son. L'algorithme de Huffman (consistant à regrouper les codes redondants afin de les indexer et ainsi réduire la taille d'un fichier) est ensuite utilisé pour réduire encore plus la taille du fichier (approximativement 20%).

Etude des possibilités audio du langage Python et des alternatives les plus intéressantes pour développer les jeux sonores

Cependant, ce format est un format propriétaire ; un nouveau format libre, reposant sur les mêmes principes, a donc vu le jour ; il s'agit de l'Ogg Vorbis. Ses principaux avantages sur le MP3 résident dans le fait qu'il soit libre de droits, mais aussi dans le fait qu'il soit capable de gérer plusieurs canaux, permettant facilement de restituer des enregistrements polyphoniques (5.1, 7.1, ...). Enfin, les fichiers Ogg sont légèrement plus petits que les fichiers MP3.

3.2) La technique de la synthèse

La synthèse repose sur un principe différent. Le but de la synthèse n'est pas de reproduire un son à l'identique, mais plutôt de créer un son de toute pièce à partir de différents éléments. Il existe quatre formes de synthèse : la synthèse par algorithmes abstraits, qui se base sur des algorithmes de traitement du signal (modification de fréquence, d'amplitude, ...), la synthèse par modification d'enregistrements sonores, qui se base sur un ensemble de sons préenregistrés pour en faire un son différent, les synthèses par modèles spectraux et les synthèses par modèles physiques. Les résultats obtenus sont différents ; les sons ont cette sonorité « métallique » si typique des sons produits par les ordinateurs. Le fait d'obtenir des entités propres pour chaque son permet d'accéder facilement à leur contenu et, par extension, de pouvoir travailler dessus indépendamment. Cela rend – avec des outils corrects - leur modification en temps réel possible, ou la modification d'une mélodie pré calculée facilement modifiable. Ce procédé réduit également de manière très importante le nombre d'informations nécessaires à la reproduction d'un son, permettant d'alléger selon des rapports très importants (pouvant aller jusqu'à des rapports de x1000) les flux nécessaires à la production du son. En revanche, nécessairement, certaines sonorités seront difficilement reproductibles. Si des synthèses vocales existent et sont utilisées depuis de nombreuses années, offrant ainsi aux personnes aveugles un moyen complémentaire au braille pour rendre l'utilisation de l'ordinateur accessible, on peut cependant leur reprocher leur rendu encore trop peu naturel et fatigant. La synthèse vocale est utilisée à des buts utilitaires et elle n'est pas considérée comme divertissante. Il n'est pas plaisant actuellement d'écouter un opéra chanté par des synthèses vocales. Une tentative d'opéra dont les chants sont remplacés par des voix synthétiques est présentée dans le jeu « Final Fantasy VII ». La qualité de ce moment tient surtout à la dramaturgie de l'histoire et la composition de l'accompagnement instrumental « non vocal ». La synthèse permet d'obtenir une très grande souplesse dans la modulation du rendu sonore, avec une infinité de possibilités mais avec un rendu jugé souvent trop artificiel. L'échantillonnage permet un rendu beaucoup plus naturel et chaleureux, mais qui repose sur l'utilisation de fichiers audio (.wav, .ogg, .mp3) qui peuvent rapidement prendre beaucoup trop de place. Il est donc important de savoir dans quelles conditions utiliser l'un ou l'autre de ces procédés.

Le standard principal développé dans le cadre des techniques de synthèse est le format MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Il s'agit d'un protocole de communication établi afin de permettre l'échange d'informations entre différents instruments de musique électronique (exemples : synthétiseurs, ordinateurs, ...). Le principe du format MIDI est d'échanger un ensemble d'informations sur les sons à jouer : début de la note, fin de la note, volume, modulation de la note, canal sur lequel jouer le

son. Ces informations permettent ensuite à l'outil recevant le message d'émettre le son attendu. Ce format permet ainsi de limiter au maximum le nombre d'informations ayant besoin d'être stockées : on ne transmet pas la « musique » elle-même, mais des informations permettant de la recréer sur le système cible.

Le standard MIDI permet de reproduire 128 types de sonorités différentes. Cependant, ces 128 sonorités ne référencent pas nécessairement les mêmes instruments d'un outil à l'autre. Par conséquent, quelques normes ont timidement vu le jour, dont la norme General MIDI, mais elles ne furent pas des grands succès (à part dans l'informatique, où le standard General MIDI a obtenu une certaine reconnaissance).

Dans la norme General MIDI, les 128 instruments se répartissent dans un ensemble de 16 familles, contenant chacune 8 instruments. Ces familles sont les suivantes : piano, percussions chromatiques, orgues, guitares, basses, cordes, orchestre, cuivres, instruments à anches, flûtes, synthétiseur solo, nappes de synthétiseur, effet de synthétiseur, instruments ethniques, percussions, effets sonores.

4) Enumération des principaux besoins sonores existants

Afin de bien comprendre les besoins requis dans le développement de jeux sonores, et les critères recherchés dans les bibliothèques qui vont être étudiées, il est important de faire au préalable un point sur les différentes fonctionnalités ayant une importance dans le cadre de développement de jeux.

Il ne s'agit absolument pas d'une liste exhaustive de tous les effets sonores existants. Les recherches effectuées sur ce domaine sont nombreuses, et un nombre considérable d'effets sonores très spécifiques ont été développés dans des centres de recherches tels que l'IRCAM (Institution de recherche et création musicale) ; certains d'entre eux ne portant même pas de nom ou n'étant pas encore reconnus.

Les points abordés ci-dessous ne constituent donc qu'une frange de la réalité des effets sonores ; il s'agit de ceux qui, dans l'ensemble, sont nécessaires ou favorables au développement d'un jeu sonore.

4.1) Lecture d'un son

Aussi évident que cela puisse paraître, la lecture d'un son est, en elle-même, un effet sonore ; et un effet qui revêt une importance particulière, puisqu'il s'agit de la base de tout rendu sonore. Bien sûr, il est évident que chaque bibliothèque présentée ici possède cette fonction – elles n'auraient aucun intérêt le cas échéant. Mais cette fonctionnalité doit être évaluée d'un point de vue qualitatif, plutôt que sur son existence. En effet, que dire d'une bibliothèque où, pour charger un son, il est nécessaire d'initialiser beaucoup de modules, de remplir un nombre important de conditions, où il est nécessaire de charger soi-même les drivers ou de manipuler à un assez bas niveau la gestion du fichier son ? Que dire d'une bibliothèque qui ne permet que de jouer un son de données brutes non compressées (raw datas) ou que des fichiers Wave, par exemple ?

Pour ces raisons, la lecture d'un son reste un critère d'évaluation des possibilités d'une bibliothèque sonore, même si cette fonctionnalité doit exister pour toute bibliothèque de ce type.

4.2) Arrêt d'un son

Là encore, il s'agit d'une fonctionnalité plutôt standard. Toute bonne bibliothèque sonore se doit d'implémenter une méthode d'arrêt du son. Cependant, de la même manière que pour la lecture d'un son, certains critères s'appliquent pour différencier les capacités de la bibliothèque. Les principaux critères seront de savoir s'il est facile de procéder à l'arrêt d'un son et si celui-ci est fait de manière satisfaisante (en termes de latence, en particulier).

4.3) Pause d'un son

Mettre un son en pause est différent d'arrêter un son. Les terminologies des bibliothèques rejoignent celles des appareils audio classiques : lorsqu'on presse, par exemple, la touche « stop », la chanson est arrêtée intégralement. Si on lance de nouveau la lecture, elle reprendra du début de la piste. En revanche, si le son est mis en pause et que l'on presse de nouveau la touche de lecture, la piste reprendra à l'endroit où on l'avait mis en pause.

Le mécanisme est similaire dans les bibliothèques sonores. Cette fonctionnalité présente donc un intérêt additionnel par rapport à la fonction d'arrêt. Parfois, en particulier lorsqu'il s'agit d'applications basées sur des sons streamés (c'est-à-dire, que l'on charge au fur et à mesure la piste plutôt que de la charger d'un bloc et de la lire), la fonction d'arrêt libère la mémoire utilisée par la piste sonore, tandis que la fonction pause conserve en mémoire le morceau en train d'être joué. En dehors de l'aspect de réinitialisation de la piste, donc, il existe également un aspect technique différenciant la pause et l'arrêt d'un son.

4.4) Restitution d'un son sur plusieurs canaux

La gestion des canaux sonores par une librairie constitue le premier critère d'évaluation réellement important, et pouvant varier fortement d'une bibliothèque à l'autre. Il s'agit également du premier effet nécessitant une mise en situation pour pouvoir bien comprendre son impact.

Lorsqu'un son est joué, il utilise un canal audio. A un canal donné et à un instant t ne peut être associé qu'un seul son. Pour une application standard, cela ne posera en général pas de problème : si l'on prend un lecteur de sons basique, il n'y a aucun intérêt à jouer plusieurs musiques simultanément.

Pour les jeux, en revanche – qu'ils soient sonores ou non – l'existence de différents canaux revêt une importance particulière. Prenons l'exemple d'un jeu très simple connu d'un très large public : Tetris. Ce jeu présentait deux sons : la musique du jeu, d'une part, et un indicateur sonore indiquant la rotation des pièces de jeux descendant du haut de l'écran. Que se passerait-il si, à chaque fois qu'une pièce était tournée, la musique s'arrêtait pour jouer ce son et reprenait à zéro ? Le rendu serait réellement médiocre. Et pour les jeux sonores ? Il est totalement impensable de pouvoir rendre un jeu jouable avec un seul type de son joué simultanément.

C'est pour cette raison que la plupart des bibliothèques offrent des possibilités afin d'offrir plusieurs canaux jouables simultanément. Un faible nombre de canaux peut constituer une limitation importante. Un contrôle difficile de l'activité des canaux peut aussi s'avérer être handicapant. Ce sont les deux points qui serviront de référence dans l'étude des capacités de restitution sonore des bibliothèques.

4.5) Contrôle du volume

Le contrôle du volume revêt une importance souvent sous-estimée. Par exemple, un raisonnement trop simple consisterait à penser : « quelle importance que je puisse contrôler le son ? Il suffit que le joueur règle ses enceintes ! ». Il s'agit d'un raisonnement dramatique, en particulier dans le cadre de la réalisation de jeux sonores.

En effet, le contrôle du volume n'est pas là pour définir le rendu global du son, comme le feraient des enceintes, mais pour distinguer le rendu spécifique d'un son. Ainsi, cette fonctionnalité revêt toute son importance dans un environnement disposant de multiples sources sonores, ou même d'une source sonore unique mais pouvant se situer à des distances différentes du joueur au cours du temps.

Prenons deux exemples de situations différentes. Le premier exemple n'a qu'une seule source sonore. Il s'agit d'un jeu 2D d'exploration d'une grille représentant une carte de jeu. Le joueur doit localiser une bombe cachée sur cette grille. Sa seule interaction avec l'environnement repose sur le son de la bombe, qui effectue des « bips » réguliers. Lorsque le joueur est loin, le son est faible ; lorsqu'il est proche, le son devient de plus en plus fort. Pour réaliser un tel jeu, il est indispensable que le contrôle du volume provienne du programme lui-même, et non pas d'un moyen d'interaction physique tel que les enceintes. Un autre exemple cette fois, utilisant un objet supplémentaire. Le joueur doit toujours trouver cette bombe, mais il y a en plus le poseur de bombes qui rôde sur la carte, pour vérifier que tout se déroule selon ses plans. La bombe émet un son d'une tonalité, le terroriste émet un autre son, reposant sur le même système de niveau sonore que la bombe lorsqu'il est plus proche du joueur. Si le contrôle du volume était global, il serait impossible de distinguer si l'augmentation du volume est due à la proximité de la bombe, ou de l'ennemi. On se rend bien compte ainsi qu'il est indispensable que le contrôle du volume soit propre à chaque source sonore.

Pour finir, d'un point de vue complètement différent, pouvoir moduler le volume est une possibilité qui peut se révéler très pratique lorsque l'on utilise des sources sonores créées de manière externe, et dont on ne maîtrise pas le volume initial. Il est alors possible d'égaliser le volume de la piste jouée par rapport au volume du reste de l'application.

4.6) Contrôle du panoramique

Le contrôle du panoramique est en quelques sortes une extension du contrôle du volume. Si le terme paraît certes un peu fort, il s'agit pourtant d'un premier niveau de spatialisation. Le contrôle du panoramique consiste à pouvoir contrôler non seulement le volume du son, mais aussi sa répartition stéréo sur les enceintes gauches et droites. Par exemple, il peut être décidé de jouer un son à 70% de son volume initial sur l'enceinte de gauche, et à 55% de son volume initial sur l'enceinte de droite. Cela ajoute une dimension géographique au rendu sonore : entendre un son plus fort d'un côté que de l'autre donne l'impression d'entendre le son venir d'une direction précise, ou peut également donner l'impression d'être plus près d'un objet que d'un autre. Prenons une situation concrète de jeu sonore : un joueur se trouve dans une grotte, et a besoin de passer au dessus d'un précipice. Le seul accès se trouve être une surface rocheuse assimilable à un pont, mais sans protections et dont les dimensions et la forme varient sur la longueur. Pour passer, le joueur va devoir diriger son personnage vers l'avant et sur l'axe gauche / droite, en faisant attention à

écouter ses indicateurs sonores lui signalant les rebords de la paroi afin de ne pas tomber. Le signal est un son unique, indiquant un risque de chute. Si ce son ne pouvait pas être modulé avec une différence de signal selon l'enceinte gauche ou l'enceinte droite, le joueur serait incapable de percevoir sa localisation géographique sur le pont. En revanche, si le son de l'enceinte gauche peut être mis à 20% lorsque le joueur est à trois mètres du bord gauche, et qu'il peut être mis à 90% sur l'enceinte de droite lorsqu'il est à 30 centimètres du bord droit, alors le joueur saura se repérer dans son environnement.

4.7) Contrôle du pitch

Pour comprendre cette notion, il est important de se rappeler du fonctionnement du son, présenté précédemment. Un son est associé à la fréquence d'une vibration : c'est elle qui définit ce que l'on appelle la hauteur d'un son ou, souvent, le pitch. Phénomène intéressant à constater, un son d'une octave supérieur à un autre possède une fréquence deux fois plus élevée que l'autre. Il apparaît alors logique que, lorsque l'on augmente la fréquence des sons, ou qu'on la diminue, le son produit ait une hauteur différente, bien que disposant d'un signal d'aspect identique.

C'est l'effet que l'on souhaite produire par l'intermédiaire du contrôle du pitch. En influant sur cette donnée, on peut, à partir d'un son de base, produire des sons similaires mais plus graves ou plus aigus, voire avec des notes différentes, mais gardant une sonorité globale similaire au son original. Le contrôle du pitch peut permettre par exemple de représenter une situation de jeu sonore. Plus un son sera aigu, plus le joueur sera haut sur une carte, par exemple, et inversement plus le son sera grave, plus il sera proche du bas de cette même carte. En revanche, réduire ou augmenter la fréquence a également pour effet de ralentir ou accélérer le son, si l'on ne veut pas modifier son timbre.

Altérer le pitch peut également présenter des avantages en termes de performances, de consommation d'espace, et de temps passé sur le rendu d'un son. Reprenons les exemples précédents. Un joueur se déplace sur une grille dans l'espace, à la recherche d'une bombe. Il dispose d'un radar lui permettant de partir à la recherche de celle-ci, car cette fois, en plus d'être posée sur la carte, la bombe a été enterrée, et il est nécessaire que le joueur fouille les cases en questions. On souhaite que lorsque l'on utilise le radar, celui-ci produise un son de timbre identique dans toutes les situations, mais on aimerait également que plus on soit proche de l'objet, plus le son produit soit aigu. Si une bibliothèque ne présente pas cette option, il faudra créer un fichier par son à rendre, ce qui implique plus d'espace disque, plus de mémoire vive utilisée si l'on souhaite garder une référence sur les différents sons afin de pouvoir les jouer à tout moment de l'exécution sans latence, et, très important également, cela force à rendre plusieurs fois le son, voire à devoir le modifier manuellement avant de le rendre de nouveau avec un nouveau pitch.

La fonction de contrôle du pitch évite tous ces désagréments, en permettant de modifier dynamiquement pendant l'exécution la hauteur d'un son. ["The musical aspects of sound (pitch, dynamics, timbre) as the core element for interaction in sound based computer games", August 2003].

Pour information, voici la table des fréquences des différentes notes standards. La notation utilisée est la notation « Western music », c'est-à-dire, la notation désignant les conventions occidentales. La note C4, considéré comme la base du système, correspond à un « do » neutre.

Table des fréquences des notes (exprimées en hertz)										
\Octave Note\	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	16.352	32.703	65.406	130.81	261.63	523.25	1047.5	2093.0	4186.0	8372.0
C# / Db	17.324	34.648	69.296	138.59	277.18	554.37	1109.9	2217.5	4435.9	8869.8
D	18.354	36.708	73.416	146.83	293.66	587.33	1174.7	2349.3	4698.6	9397.3
D# / Eb	19.445	38.891	77.782	155.56	311.13	622.25	1244.5	2489.0	4978.0	9956.1
E	20.602	41.203	82.407	164.81	329.63	659.26	1318.5	2637.0	5274.0	10548
F	21.827	43.654	87.307	174.61	349.23	698.46	1396.9	2793.8	5587.7	11175
F# / Gb	23.125	46.249	92.499	185.00	369.99	739.99	1480.0	2960.0	5919.9	11840
G	24.500	49.999	98.999	196.00	392.00	783.99	1568.0	3136.0	6271.9	12544
G# / Ab	25.957	51.913	103.83	207.65	415.30	830.61	1661.2	3322.4	6644.9	13290
A	27.500	55.000	110.00	220.00	440.00	880.00	1760.0	3520.0	7040.0	14080
A# / Bb	29.135	58.270	116.54	233.08	466.16	932.33	1864.7	3729.3	7458.6	14917
B	30.868	61.735	123.47	246.94	493.88	987.77	1975.5	3951.1	7902.1	15804

4.8) Contrôle de la réverbération

Les différents matériaux que l'on rencontre dans la nature disposent d'un potentiel de vibration différent. Cela signifie que, lorsque les ondes sonores se propagent, en fonction des matières qu'elles vont rencontrer, elles vont observer des comportements différents. Par exemple, certains matériaux, auront tendance à absorber les vibrations sonores et à rendre ainsi un son étouffé. A l'inverse, d'autres matériaux réfléchiront le signal d'une manière très prononcée, renvoyant un son à l'émetteur. De même, la forme spatiale d'une pièce ou d'un lieu, ou encore la pression de l'air, peuvent influencer sur la façon dont les ondes se propagent. Ces ondes renvoyées (ou non) constituent le principe des effets de réverbération : ce type d'effet consiste à reproduire artificiellement les altérations apportées au signal selon l'environnement. Ces effets sont déjà relativement avancés, et sont limités à quelques librairies. Ils permettent de procurer une dimension informative supplémentaire au joueur : ainsi, un joueur de jeu sonore pourrait s'avoir s'il se trouve dans une grotte, dans un champ à ciel ouvert, dans une musique, dans une église, sur un sol carrelé, sur du béton...

Cet effet est très intéressant, mais difficile à gérer de manière convaincante.

4.9) Fade in / Fade out

Le « fade in » et le « fade out » sont des effets très simples, que l'on retrouve dans diverses situations. Ils ne correspondent pas du tout à la réalité d'un son que l'on peut entendre dans la nature. Les effets de « fade » consistent à progressivement altérer le volume d'un son dans son ensemble, pour rendre les transitions sonores moins abruptes. Le « fade in » correspond à l'effet joué en début de piste. A partir d'un volume nul, on augmente progressivement celui-ci jusqu'à obtenir le volume que l'on souhaite attribuer à la piste sonore dans son ensemble. Le « fade out » est son opposé : à partir du volume courant, on va progressivement diminuer le son jusqu'à ce que celui-ci atteigne le point zéro. Ces effets permettent de rendre des sons s'intégrant mieux dans un ensemble, et ne choquant pas l'écouteur par leur intrusion ou par leur disparition soudaine (effet qui peut, cela dit, être recherché volontairement).

4.10) Contrôle de la vitesse de lecture d'un son

Cet effet ne nécessite pas d'explication particulière. Il peut être intéressant, d'une manière similaire au contrôle du pitch, de disposer de la possibilité de lire un son plus ou moins vite sans l'altérer. Les exemples de situation sont similaires aux exemples précédemment évoqués.

4.11) Contrôle de l'état de la piste sonore

Cette catégorie recouvre en fait un ensemble de sous fonctionnalités relatives à l'état de la piste sonore à un instant t. Parmi celles-ci, on trouve entre autre la possibilité de pouvoir se déplacer sur la piste à volonté, la possibilité de savoir si un son est en train d'être joué ou non, ou encore la possibilité de savoir lorsque la piste sonore s'est terminée. Ces fonctionnalités apportent des ajouts considérables en terme de confort de développement et de maîtrise des pistes musicales. Par exemple, disposer d'une méthode permettant de savoir si un son est en train d'être joué ou non permet tout simplement de ne pas interrompre par erreur un son en cours d'exécution. L'appel automatique de fonctions à la fin d'une musique peut également permettre de provoquer des situations liées à l'état musical (cas typique : si la piste musicale se finit avant que le joueur ait gagné, la fonctionnalité de « game over » sera automatiquement appelée).

Un contrôle minimal de l'état de la piste sonore est indispensable à la réalisation de jeux sonores ; c'est-à-dire qu'il faut au moins être capable de savoir si un son doit être en train d'être joué ou non. Les fonctionnalités additionnelles ne sont pas indispensables, mais constituent un avantage conséquent sur les possibilités de rendu final.

5) Description des jeux sonores

Nous venons de voir les différents besoins exprimés par les jeux sonores. Cependant, afin de pouvoir cerner de manière plus fine les besoins et comprendre quelles bibliothèques peuvent être suffisantes, ou non, dans la réalisation de jeux, il est important de définir les différents types de jeux et les fonctionnalités requises dans leur développement, après avoir étudié les besoins matériels qui leur sont associés.

5.1) Configuration matérielle standard des jeux sonores

Lorsque l'on parle de rendus sonores, il est important de se rendre compte que le matériel joue un rôle prépondérant dans les possibilités techniques exploitables par le développeur. Par exemple, avec du matériel, il est possible de réaliser des environnements sonores extrêmement poussés : on peut mentionner le projet Phase (Plateforme Haptique d'Application Sonore pour l'Eveil musical), réalisé à l'IRCAM, qui consiste à offrir à l'utilisateur une immersion visuelle et sonore totale, par l'intermédiaire d'un rendu 3D poussé et d'outils à retour de force. Il est alors possible, depuis cet environnement, de créer ou modifier des sons, par l'intermédiaire des actions que l'on effectue sur l'environnement.

Figure 5 : interface haptique du projet phase

Toutefois, ce type de travaux nécessite des moyens dépassant de très loin tous les budgets imaginables pour un simple jeu vidéo.

Dans un cas moins extrême, certaines configurations sonores, comme les enceintes 5.1 ou 7.1 (5 ou 7 enceintes et 1 caisson de basse) permettent d'obtenir des rendus sonores bien plus convaincants que les systèmes classiques à 2 enceintes.

Figure 6 : exemple de configuration sonore 5.1

L'immersion sonore est alors bien meilleure : le son semble venir aussi bien de devant que de derrière, voire même des côtés. Mais pourtant, bien que ces systèmes ne soient plus particulièrement rares, ils restent loin de la configuration standard – 2 enceintes et un clavier.

Et le joueur d'un jeu sonore ? Typiquement, ce joueur aura une configuration standard. Il est donc extrêmement important que les effets présentés dans la partie précédente s'appliquent à des systèmes classiques de son stéréo ! C'est là que réside tout le challenge des librairies étudiées : réussir à reproduire un environnement spatialisé par le biais de deux enceintes et à interagir avec lui avec un simple clavier n'est pas une tâche facile.

Dans le cadre de cette étude, nous distinguerons quatre catégories de jeux vidéo sonores.

5.2) Les jeux de type « jeux de sociétés »

Ceux-ci sont probablement les plus divers. Contrairement à la plupart des autres types de jeux, qui possèdent un certain nombre de facteurs communs qui permettent de définir leur appartenance à un type, les jeux de ce type ont pour principale caractéristique qu'ils sont adaptés de jeux non informatisés existants sur le marché. Cela peut aller du plus simple jeu de dés, à des jeux plus complexes, comme le monopoly, les échecs, ...

Figures 7 et 8 : à gauche, un jeu de carte classique (le solitaire), à droite, un exemple de jeu d'échec sur Pocket PC.

Si les jeux présentés ci-dessus sont considérés comme des jeux vidéo (dotés de graphismes), il en existe cependant des versions développées sans interface, reposant sur le simple support du son. Pour la plupart de ces jeux, du son en mono suffit, et les besoins reposent essentiellement sur la nécessité de transcrire des informations textuelles sous forme auditive à l'aide d'une synthèse vocale, pour transmettre des coordonnées de cases, des identifiants de cartes et des situations de jeu : par exemple, « le fou prend le cavalier » : « E-5 : porte avion coulé, amiral ! ».

5.3) Les jeux d'action

Les jeux d'action constituent la seconde catégorie. Ces jeux sont en général assez simples dans leur concept. Dans ces jeux, pas de scénario compliqué, pas de réel besoin de réflexion... Le principal intérêt se trouve dans la réactivité du ou des joueur(s) face aux différentes situations se présentant dans le jeu. En général, la difficulté va en progressant, alors que le temps de jeu (souvent représenté sous forme de « vies », de barres d'énergie ou de compte à rebours) du joueur tend à diminuer fortement au cours de la partie. Ce sont en général des jeux sans sauvegarde d'état, et où l'on doit souvent faire et refaire le début du jeu jusqu'à parvenir à la fin. L'un des plus vieux exemples de ce type de jeu – que l'on retrouve aussi en tant que jeu sonore – est le très classique Space Invaders (voir photo ci-dessous).

Figure 9 : capture d'écran de Space Invaders

L'adaptation de ces jeux sous forme de jeux sonores n'est pas évidente. De par la nature de ce type de jeux, il est nécessaire de disposer d'une possibilité de représenter les personnages dans l'espace et d'avoir une possibilité d'interaction élevée, ce qui signifie également d'avoir la possibilité de jouer et/ou générer des sons en un temps minime.

5.4) Les jeux de gestion / simulation

Les jeux de stratégie représentent la troisième catégorie de jeux. Les objectifs de ces jeux, aussi bien que les moyens d'interaction qu'ils offrent, différeront souvent d'un jeu à l'autre. Dans l'ensemble, on pourrait en distinguer deux types : les jeux à but guerrier, et les jeux à but pacifiques. Les premiers seront souvent des jeux opposants deux camps ou plus, dans des affrontements faisant appel à un certain sens stratégique. Il s'agira souvent de luttes pour des territoires, même si se limiter à cet exemple est certes réducteur. Les seconds seront plus souvent des jeux se jouant seuls, sans adversaires. Le but sera alors de se développer, la stratégie se situant dans la manière d'administrer ce dont l'on est responsable (ex : une ville, un pays, une planète...).

On peut citer deux exemples très classiques de ces genres de jeux : dans le type « RTS » (« real-time strategy », jeux opposant deux adversaires ou plus), on peut parler de Command & Conquer ; dans le type jeu de simulation, Sim City est un exemple qui semble incontournable. Ces jeux, dépendant de leur complexité, peuvent représenter un challenge difficile à réaliser en tant que jeux sonores ; en revanche, ils ont l'avantage de ne généralement pas nécessiter une interaction aussi forte et importante que les jeux d'actions. Par exemple, il existe un nombre important de jeux textuels sur Internet, comme SimCarriere, un jeu en ligne de gestion de carrière pour avocat, offrant des possibilités stratégiques intéressantes et n'ayant comme « seule interface » que du texte. On peut envisager, par le biais des différents systèmes de lecture vocale de textes, de rendre ces jeux accessibles aux personnes visuellement déficientes.

5.5) Les jeux d'aventure / exploration

Enfin, nous trouvons les jeux d'aventure. Ces jeux, dont la tendance principale est d'explorer un monde afin de résoudre différentes énigmes, sont souvent une succession d'épreuves nécessitant plus de réfléchir et/ou de se souvenir de ce qui a déjà été exploré, que d'être mis à l'épreuve sur des situations nécessitant des réflexes ou de la rapidité. En revanche, dans ce genre de jeux, le joueur explore souvent de grands espaces, et il devient dès lors important de pouvoir se repérer sur les zones de jeux.

A partir de ces différents types de jeux, nous pouvons établir une liste des différents besoins par catégorie.

5.6) Répartition des besoins par type de jeu

Premièrement, pour les jeux d'action/réflexes, le niveau d'interaction sonore requis est moyen. Le principal besoin est de pouvoir identifier un son et réagir vite. Les capacités techniques requises pour celui-ci sont plutôt faibles : il s'agit de pouvoir jouer un son à un instant t donné, et de pouvoir rapidement changer de piste sonore. Autrement dit, il s'agit de ce que peuvent faire la plupart des bibliothèques sonores un tant soit peu abouties. Un exemple typique de situation fera appel à un compte à rebours : si un jeu d'action fait appel à un mécanisme de temps limité et à des mécanismes susceptibles de redonner du temps (exemple de jeu vidéo d'action axé sur ce principe : Out Run, Séga (1986)), il faut trouver un moyen de transcrire ce timer de façon auditive.

Figure 10 : capture d'écran d'OutRun

Si nous voulons transcrire le temps auditivement, nous pouvons imaginer qu'un fichier son correspondant à une musique soit lu, et que la fin du temps corresponde à la fin de la musique. Dans ce cas, si le joueur récupère du temps de jeu, le fichier doit pouvoir être relu depuis une position qui ne correspond pas au début de la musique. Il peut être intéressant dans ce cas d'avoir un contrôle du moment de départ pour la lecture d'un fichier audio.

D'autres jeux d'action peuvent cependant nécessiter une interaction un peu plus aboutie. Si l'on prend l'exemple de Space Invaders, entre autre, on se rend bien compte qu'il est

important que le joueur puisse se représenter dans l'espace son vaisseau aussi bien que ses ennemis. Il sera donc nécessaire de pouvoir utiliser la stéréo à partir de la bibliothèque choisie, afin de pouvoir offrir une représentation spatiale (limité à un axe), ce qui est un prérequis technique déjà supérieur.

Les jeux d'aventure et / ou exploration requièrent un niveau de liberté encore supérieur. En effet, ils nécessitent généralement de pouvoir se déplacer sur une grille, représentant un espace géographique (carte du monde, labyrinthe, ou autre). Il y a deux manières de réaliser ceci : la première consiste à spatialiser le son, c'est-à-dire utiliser toutes les possibilités offertes par les cartes sons d'aujourd'hui pour donner l'impression au joueur d'être réellement au centre des événements, et de pouvoir se repérer grâce à ces sons provenant de « différentes directions ». C'est probablement la solution idéale, mais elle est très délicate à mettre en œuvre. Une autre solution consiste à jouer sur le niveau sonore (la hauteur d'un son, appelée « pitch »). Souvent, cette astuce est réalisée par l'enregistrement de plusieurs sons identiques, mais de pitches différents. On passe alors la bonne version de l'enregistrement selon les situations de jeu. Si cela est facile à mettre en œuvre, cela consomme en revanche beaucoup de temps à la conception, et, également, cela consomme plus d'espace disque et de mémoire dans le jeu en lui-même. Nous décelons donc ici un nouveau besoin : celui de pouvoir gérer, en temps réel pendant l'exécution, le niveau du pitch d'un son. Ces techniques peuvent aussi s'appliquer pour des jeux en « 3D » sonore ; où la notion de haut et de bas est représentée de la même manière que pour la représentation spatiale sur une grille.

Nous avons mis à jour ici les différents besoins que l'on peut rencontrer dans le développement d'un jeu sonore. Nous allons pouvoir maintenant confronter les différentes bibliothèques à ces besoins, afin de pouvoir apporter un point de vue critique sur l'utilisation de chaque librairie dans le développement de jeux sonores.

6) Analyse critique des outils sonores pilotables depuis le langage Python

Nous avons vu précédemment les bases des fonctionnements du son en informatique. Cette première étape permet d'appréhender les concepts généraux ; nous allons souhaiter appliquer ces concepts à l'utilisation de sons dans des applications – ce que sont les jeux.

Bien entendu, si traiter les signaux « manuellement » (c'est-à-dire, avec du code de bas niveau, accédant directement aux flux sonores et les traitant à la volée) est techniquement faisable, il semble totalement impensable de procéder de cette manière pour différentes raisons. Tout d'abord, parce que le traitement du son demande déjà une connaissance avancée des mécanismes impliqués dans le procédé et, également, parce que le temps d'implémentation de tels systèmes serait démesuré.

Cependant, la création de jeux sonores n'est souvent pas recherchée par des programmeurs de haut niveau. C'est un domaine qui touche de très près à la psychologie, pour la compréhension des mécanismes de perception auditive et la musicologie pour la création de nouveaux champs de recherche, particulièrement en ce qui concerne la musique interactive. De façon plus générale, de nombreuses personnes handicapées visuelles, lassées d'attendre l'arrivée de loisirs de qualité et accessibles, veulent pouvoir trouver les outils qui leur permettent de créer des jeux sur mesure. Le domaine de création de jeux sonores requiert des compétences complémentaires à la programmation. Malheureusement, les jeux sonores sont encore peu connus et peu diffusés. C'est un domaine en expansion constante mais qui ne repose pas encore sur un marché de masse à la façon des jeux vidéos, et qui ne permet pas de réunir une équipe de développement aux spécialisations diverses où des programmeurs expérimentés travaillent main dans la main avec des artistes musiciens ou des graphistes pour la création d'une œuvre riche et complexe. Au contraire, les conditions de développement des jeux sonores actuels, particulièrement concernant les jeux sonores accessibles aux personnes handicapées visuelles, reposent souvent sur une ou deux personnes dont les compétences en programmation sont parfois limitées.

Il y a plusieurs façons de réagir à cette situation. La première consiste à dire que la création de jeux sonores est une affaire de programmeur de talent. Mais comme la création de jeux nécessite aussi des compétences en psychologie et en sound design, le programmeur de talent préfère en général se tourner vers des projets moins risqués.

La seconde est de vouloir attendre que les conditions de développement équivalent à celles des gros projets, et où les programmeurs de talent pourront collaborer avec des experts en perception et des musiciens. Cela revient à laisser passer un marché émergent à des concurrents et ne plus en comprendre ses problématiques spécifiques. L'attente n'est pas une bonne idée.

La troisième solution, à notre sens préférable, est de considérer les outils informatiques les plus susceptibles d'être facilement utilisés par les personnes qui veulent actuellement développer des jeux sonores, et de chercher à en cerner les possibilités.

6.1) Pourquoi Python ?

Le langage informatique Python semble dans ce cadre intéressant. Gratuit, portable sur PC, MAC et UNIX, à la syntaxe plus claire que la majorité des autres langages et permettant d’obtenir des résultats appréciables en des temps de développement réduits, il est déjà utilisé par des laboratoire comme l’INSERM U483 INOVA de l’université Pierre et Marie Curie pour la création d’un ensemble de jeux sonores à l’occasion d’un projet international nommé « projet TIM » (Tactile Interactive Multimedia). Ce projet international a pour but de fournir un outil de développement permettant de configurer tout le système d’entrées / sorties et, si possible, le système d’affichage également, par le biais de fichiers XML de configuration. Ainsi, si un jeu développé par TIM pourrait disposer d’une interface complète et d’entrées / sorties standard, modifier la configuration des entrées / sorties pourrait permettre, sans modifier le code source du jeu, de définir des entrées par l’intermédiaire d’un support braille au lieu du clavier.

Figure 11 : Schéma expliquant les principes généraux du projet TIM [6]

Pendant, les possibilités de création de jeux sonores réalisés avec le langage python semblent souffrir de limitations. C’est pourquoi nous allons l’étudier plus en détail, pour identifier les problèmes et rechercher les solutions existantes.

Nous allons donc faire un examen des possibilités dont nous disposons dans le langage Python ; puis dans un second temps, nous apporterons une critique sur ces différents outils.

Etude des possibilités audio du langage Python et des alternatives les plus intéressantes pour développer les jeux sonores

6.2) Les possibilités natives de Python

Nativement, Python offre quelques possibilités de traiter le son, au travers de sa bibliothèque de services multimédia. On peut ainsi, grâce au module audioop, manipuler des données binaires représentant du son en lecture ou en écriture. Le module Wave permet également de manipuler des fichiers wave. Ces possibilités natives ne sont toutefois pas très engageantes : si l'on peut virtuellement tout faire à partir de la manipulation binaire de fichiers sons, il n'est absolument pas intuitif de manipuler ce type de données. Leur utilisation est complexe et nécessite une connaissance avancée aussi bien du fonctionnement du son en programmation que d'une connaissance système poussée afin de pouvoir maîtriser les informations binaires et comprendre ce que l'on fait.

C'est pourquoi il existe un certain nombre de bibliothèques fournissant des services sonores plus évolués que les capacités natives du langage ; nous allons étudier les plus pertinentes, et les mettre en relation avec les besoins évoqués précédemment.

6.3) La bibliothèque Pygame

Figure 12 : Capture d'écran de la page d'accueil du site de Pygame [7]

Lorsque l'on parle de bibliothèques de jeux en Python – sonores ou non -, l'une des premières venant à l'esprit est pygame.

Pygame est un portage python de la librairie C connue sous le nom de SDL. Il s'agit d'une bibliothèque facilitant les entrées / sorties graphiques et sonores utilisées dans les jeux vidéos. Pygame permet ainsi de générer entre autres des Sprites, des Surfaces et, ce qui nous intéressera principalement ici, des sons.

La bibliothèque sonore de pygame a un avantage immédiat : elle est extrêmement simple à utiliser. En effet, il suffit de créer un objet de type `Sound`, qui sera créé à partir d'un chemin d'accès sur le disque fournit en paramètre. A partir de là, il est possible de jouer les sons dans différents canaux (jusqu'à 8 différents), et il existe quelques méthodes préparées pour faire un fondu sonore au début ou à la fin d'une piste, pour modifier le rendu stéréo du son en ajustant distinctement le volume des enceintes droite et gauche et pour avoir quelques fonctionnalités minimales de démarrage, de pause et arrêt de musiques. Voici les différentes possibilités étudiées plus en détails.

6.3.1) Création et lecture d'un son en pygame

Il existe deux façons de jouer des sons avec pygame : en les chargeant complètement, ou en effectuant le streaming d'une musique. Dans le premier cas, on lit le fichier son et on le charge entièrement en mémoire. Cela implique que l'on peut le rejouer directement sans avoir à le recharger, contrairement au streaming, qui nécessite de relire les informations depuis le fichier dès que l'on souhaite le rejouer. En revanche, en streaming, on peut définir à partir de quel temps on souhaite démarrer le son.

Dans un premier temps, voyons comment gérer les objets sons en traitement normal, la première étape est d'instancier un objet `Sound`. L'objet `Sound` est la base de la gestion du son en pygame : il se crée de la manière suivante.

```
sound = pygame.mixer.Sound(chemin), où chemin est une chaîne de caractères  
représentant l'adresse du fichier sonore à lire sur le disque.
```

A partir de là, il est possible directement de travailler avec ce son, grâce à la commande `play()`.

```
channel = sound.play(loops=0, maxtime=0), où loops correspond au nombre de fois  
que la musique devrait être répétée, et maxtime à un temps facultatif à partir duquel la  
musique devrait être arrêtée. La valeur renvoyée est le canal qui a été utilisé pour jouer le  
son.
```

En procédant ainsi, on ne s'occupe pas de la gestion des canaux (pygame le prend en charge de lui-même). Si, pour un développement basique, cela ne posera souvent pas de problème, cela risque d'être nettement plus contraignant dès lors que l'on souhaite avoir la maîtrise de différents sons joués en simultanés. En effet, dans cet exemple, si tous les canaux sonores sont utilisés et des sons sont en train d'être lu, un canal sera pris aléatoirement et le son sera écrasé pour jouer le nouveau. (Plus d'informations sur les canaux pygame dans la partie 6.3.3 : la gestion des canaux en pygame)

Pour finir sur la lecture des sons, il faut procéder légèrement différemment lors de l'utilisation d'un son en streaming. Ici, il n'y a pas d'objet à manipuler à proprement parler, puisque l'on ne garde pas de référence sur le son en train d'être joué. Dans un premier temps, il faut charger la musique, puis la jouer, en procédant ainsi :

```
pygame.mixer.music.load(nom_du_fichier)
```

```
pygame.mixer.music.play(loops, start)
```

Cette façon de procéder possède un avantage qui peut être décisif : celui de pouvoir positionner un temps de départ dans la piste sonore. Si l'on souhaite rejouer la piste à partir d'un point particulier, c'est possible. En revanche, l'un des défauts majeurs de cette possibilité, en dehors du fait qu'utiliser du streaming consomme plus de puissance machine (impossibilité de stocker des objets Sound déjà créés et chargés en mémoire), est que pygame ne gère qu'un seul canal de streaming à un instant t. Autrement dit, si vous essayez d'appeler la méthode load sur un autre fichier pendant qu'une musique est lue, la lecture sera interrompue et le nouveau fichier sera chargé pour être prêt à être joué en streaming.

6.3.2) Pause et arrêt d'un son

Il est possible en pygame de mettre en pause, de redémarrer, ou d'arrêter un son. Que l'on manipule des objets Sound ou que l'on soit en streaming, les méthodes appliquées sont les mêmes : la seule différence sera que dans un cas, l'objet appelant sera un objet son, alors que dans l'autre cas, il s'agira du module pygame.mixer.music. Ces méthodes se présentent ainsi (toutes les méthodes appliquées ici sont aussi applicables à un objet Sound) :

```
pygame.mixer.music.pause()
pygame.mixer.music.unpause()
pygame.mixer.music.stop()
```

Le module de streaming contient une méthode supplémentaire, qui permet de rejouer la chanson depuis le départ.

```
pygame.mixer.music.rewind()
```

Dans l'ensemble, ces fonctionnalités sont basiques et sans complication particulière.

6.3.3) La gestion des canaux en pygame

Par défaut, pygame gère les canaux par lui-même, de manière automatique. Pour autant, il peut être nécessaire d'apporter un contrôle sur ceux-ci, dès lors que l'on a besoin d'une gestion sonore un peu plus fine. La gestion des canaux se fait grâce à des objets de type Channel. Ils sont créés à partir de la commande suivante :

```
channel = pygame.mixer.Channel(id), où id correspond à l'identifiant du canal que l'on souhaite récupérer (identifiant compris entre 0 et 7, dû à la limite de 8 canaux définie par pygame).
```

Il n'y a ensuite qu'à appeler une méthode play() similaire à celle de l'objet Sound pour lancer le déclenchement de la piste sonore. Toutefois, passer par les canaux permet d'effectuer un contrôle plus fin sur certains paramètres : nous reviendrons sur ce point dans la partie « contrôle de l'état de la piste sonore ».

Une des limitations principales concernant pygame est son nombre de canaux limités : 8. Cela implique qu'il n'est pas possible de jouer plus de 8 sons simultanément. Dans des jeux où l'ensemble de l'interface avec le joueur se base sur le son, cette limite peut être pénalisante.

6.3.4) Contrôle du volume et du panoramique

pygame permet de gérer le volume du son joué à un instant donné. Là encore, le contrôle du volume s'effectue sur plusieurs niveaux : sur un son directement, sur un canal, ou sur un son streamé.

Cependant, selon l'objet sur lequel vous appliquez la méthode, les possibilités sont différentes. Sur un objet son ou sur un son streamé, il n'est possible de contrôler qu'un seul volume, commun aux deux enceintes. Voici la seule méthode à disposition de ces objets :

```
pygame.mixer.music.set_volume(value) ; où value est compris entre 0.0 et 1.0
```

Néanmoins, là encore, gérer un canal permettra une gestion plus fine de la fonction. Ainsi, il sera possible de créer un effet de panoramique certes réduit mais présent, au travers de cette possibilité de pouvoir contrôler distinctement l'enceinte droite de l'enceinte gauche. Ce contrôle se fait par une méthode également appelée `set_volume()`, mais qui peut prendre un deuxième paramètre : si deux paramètres sont fournis, la première valeur mettra à jour le volume de l'enceinte de gauche, la seconde valeur mettra à jour le volume de l'enceinte de droite. A noter que ce volume est une couche supplémentaire qui vient se greffer par-dessus le contrôle du volume du son : ainsi, si le volume d'une enceinte est fixé à 50% et que le volume de l'objet son joué dans le canal est lui-même à 50%, le rendu sur l'enceinte en question sera au final de 25% du volume initial.

Il s'agit malheureusement de la seule méthode permettant de donner une indication spatiale de la localisation du joueur dans un jeu ; cependant, lorsque les besoins ne sont pas élevés, cela peut être déjà satisfaisant.

6.3.5) Fade out

Bien qu'il n'offre pas de possibilités de « fade in », pygame offre toutefois une option de « fade out » sur les pistes sonores qu'il est en train de jouer. Là encore, cette fonctionnalité se décline de différentes façons selon les objets sur lesquels elle est appliquée.

Elle peut être appliquée à un objet son, auquel cas tous les canaux où ce son est joué s'arrêteront. Elle peut également être utilisée sur un son streamé, auquel cas elle sera utilisée directement sur le mixer pygame. Ou enfin, elle peut être gérée par un canal, individuellement.

Dans tous les cas, elle se présente sous cette forme :

`pygame.mixer.music.fadeout(time)`, où `time` représente la durée sur laquelle le son doit progressivement s'arrêter, exprimée en millisecondes.

6.3.6) Principaux effets sonores manquants

On regrettera dans `pygame` l'absence des possibilités suivantes :

- contrôle du pitch
- contrôle de la réverbération
- fade in
- contrôle de la vitesse de lecture d'un son
- synthèse vocale d'un mot ou de phrases

6.3.7) Appréciation de l'outil

Globalement, `pygame` est un outil très agréable. Il possède de nombreux atouts ; outre le fait qu'il soit gratuit, il est entre autres très facile à prendre en main. Il ne fait appel à aucune notion particulièrement compliquée (la plus difficile étant la gestion des canaux, cela reste très modéré), ce qui permet d'assimiler en l'espace de quelques heures au maximum les capacités sonores de la bibliothèque.

En dehors de sa simplicité, `pygame` possède deux avantages non négligeables et qu'il est important de signaler : d'une part, étant une librairie très utilisée dans le cadre de développements libres en python, la communauté d'utilisateurs est relativement élevée. Par conséquent, trouver de l'aide sur des mailing-lists, forums, ou encore canaux IRC, est un processus relativement aisé.

D'autre part, contrairement aux autres librairies, `pygame` est autosuffisante pour créer un jeu. La raison pour laquelle `pygame` est limité dans certains domaines, en particulier au niveau des effets sonores avancés, est que ce n'est pas une bibliothèque dont le but est de traiter le son en particulier. Il s'agit d'une plateforme de développement principalement destinée aux jeux vidéo, et, par conséquent, elle est capable de gérer un support audio suffisant pour la plupart des jeux classiques. Mais son utilité première est d'être capable de gérer l'affichage d'une fenêtre applicative, et de gérer un système d'entrées / sorties permettant de piloter une application de jeu. Il n'y a donc besoin d'aucune librairie supplémentaire afin de pouvoir créer un jeu sonore. Voici un exemple présentant la simplicité du processus, au travers d'un dé sonore. Le code source complet se trouve en annexe.

La fonction suivante enregistre dans un dictionnaire de données l'adresse correspondant au fichier à charger, puis créer un objet `Sound` associé à ce chemin (les fichiers sont nommés de 1.wav à 6.wav).

```
def initSound(self):
    for i in range(6):
        self.urlDices[i] = "C:\\Documents and Settings\\michael\\Bureau\\
undeuxtroisquatrecinqsix\\" +str(i+1)+".wav"
```

```
self.sonDices[i] = pygame.mixer.Sound(self.urlDices[i])
```

Puis, cette fonction permet de jouer un son en fonction de la clé passée en paramètre (un nombre aléatoire entre 1 et 6).

```
def playSound(self, key):
    self.sonDices[key].play()
```

Ces fonctions sont suffisantes pour jouer un son à partir des fichiers existants sur le disque. Il ne reste qu'à rajouter une boucle infinie servant de « support » au dé, et de piloter ensuite l'application par le clavier (pilotage très limité ici : appuyer sur la touche « entrée » permettra de « lancer » un dé, appuyer sur « échap » ou « q » permettra de quitter l'application).

```
sManager = DiceGameSoundManager()
run = 1

while run:

    events = pygame.event.get()

    for event in events:

        if event.type == QUIT or (event.type == KEYDOWN and
            event.key in [K_ESCAPE, K_q]):
            run = 0
        if event.type == KEYDOWN and event.key == K_RETURN:
            sManager.playSound(random.randrange(6))
            time.sleep(1)
```

Et c'est tout. Avec ces quelques lignes, le noyau du dé sonore est opérationnel.

pygame se trouvera donc être une bibliothèque idéale dans différents cas. L'une de ses principales limitations étant le nombre de canaux sonores que l'on peut utiliser simultanément, son autre principale limitation étant de ne pouvoir offrir comme seul indicateur spatial qu'un changement manuel du volume des enceintes droite/gauche.

Par conséquent, pygame conviendra à tous les jeux ne nécessitant pas de jouer un nombre important de pistes simultanées d'une part, et à tous les jeux où le premier niveau de spatialisation « gauche/droite » suffit d'autre part.

pygame sera donc une bibliothèque très intéressante pour le développement de la plupart des adaptations de jeux de société (exemple : jeu de dés, jeu de cartes, jeu d'échecs, ...). Elle est également adaptée aux besoins des jeux de gestion / simulation. Son principal défaut serait pour ceux-ci de ne pas être capable d'interpréter un texte écrit, mais cette

lacune est facilement compensable grâce à l'utilisation d'une librairie additionnelle, pyTTS, permettant d'interpréter du texte et d'en effectuer une synthèse vocale.

Pour tous les jeux d'action ne nécessitant pas un nombre de canaux élevés, et dont une gestion panoramique du son est suffisante pour obtenir un rendu jouable, pygame sera également une librairie non seulement satisfaisante mais recommandable.

En revanche, si vous devez utiliser plus de huit canaux simultanés, ou si vous devez avoir une gestion de la spatialisation très poussée, comme cela peut être le cas dans un jeu d'exploration, alors pygame ne satisfera pas à vos besoins.

6.4) La bibliothèque PMIDI

Le standard MIDI est une solution qui peut être intéressante. Comme il a été décrit précédemment, il possède l'avantage de pouvoir générer totalement des sons, qui plus est en occupant un espace disque négligeable, en comparaison des fichiers de type mp3, ogg ou wave.

En revanche, il s'agit d'un standard contraignant à mettre en place, puisqu'il faut implémenter de manière efficace les différentes particularités du protocole : entre autres être capable d'envoyer les signaux de début et de fin d'une note en temps voulu (ce qui n'est pas forcément évident depuis une application qui doit également gérer de nombreuses autres problématiques) et être capable également de travailler directement au niveau binaire (en manipulant des bits) afin d'envoyer les bonnes informations au synthétiseur MIDI (c'est un travail contraignant et potentiellement source d'erreurs).

Le but de PMIDI est d'offrir une approche objet du problème, en Python, afin d'encapsuler le protocole sous la forme d'une bibliothèque simple d'utilisation.

6.4.1) Création et lecture d'un son avec PMIDI

La première étape dans la création d'un son avec PMIDI est de créer un séquenceur. Il s'agit de l'élément de base de la librairie. C'est cet objet qui va orchestrer l'ensemble des sons, et gérer l'ensemble des modifications apportées à la musique. Il se crée par simple appel d'un constructeur sans paramètre :

```
sequenceur = Sequencer()
```

L'étape suivante est de créer un objet de type Song. Cet objet va être créé à partir du séquenceur.

```
song = sequenceur.NewSong()
```

Une musique est un ensemble de « Voices ». Au sens de PMIDI, il s'agit d'un ensemble de notes attribuées à un instrument. Lorsque l'on décide de générer un morceau de musique depuis le séquenceur, c'est l'ensemble de ces « voices » qui seront jouées. De la même

manière que pour les objets Song, on récupère les objets Voices par l'appel d'une méthode de l'objet conteneur.

```
voice = song.NewVoice()
```

C'est à ce niveau que l'on peut alors composer à proprement parler sa piste sonore. A chaque Voice peut être attribuée un instrument de musique et un ensemble de notes de musiques (des mesures, codifiées sous la forme du standard « Western Music »). Voici par exemple comment créer les différentes notes de l'octave 5.

```
inst.SetInstrumentByName('Marimba')
```

```
m=inst.NewMeasure()
m.NewNote(0,8,'C',5)
m.NewNote(8,8,'D',5)
m.NewNote(16,8,'E',5)
m.NewNote(24,8,'F',5)
m.NewNote(32,8,'G',5)
m.NewNote(40,8,'A',5)
m.NewNote(48,8,'B',5)
m.NewNote(56,8,'C',6)
```

Le premier paramètre indique le début de la note, le deuxième paramètre sa durée, le troisième paramètre indique la note en elle-même, et le dernier paramètre indique l'octave.

Une fois que la mélodie désirée est créée, il faut dire au séquenceur de jouer le morceau, et demander au programme d'attendre un certain temps, puisque la lecture se fait de manière asynchrone.

```
sequenceur.Play()
time.sleep(5)
```

Maintenant que l'on sait créer une musique, il est intéressant de savoir quels effets il est possible de lui appliquer. Et c'est là tout le problème.

6.4.2) Des effets sonores pour PMIDI ?

Malheureusement, PMIDI est totalement dénuée d'effets et de possibilités sonores. Les bases du contrôle musical, à savoir la pause, la reprise, ou l'arrêt d'une musique, sont absentes de cette librairie. Bien entendu, les contrôles plus avancés de panoramiques, réverbération, contrôle du volume, et tous les autres effets préalablement cités ne sont pas non plus incorporés dans celle-ci.

On y retrouve là une conséquence logique du but premier de cette bibliothèque : à l'origine, celle-ci a été conçue pour générer des sons ponctuels lors d'évènements, par exemple lorsque des nouveaux e-mails sont arrivés. Selon la séquence jouée, il est possible par exemple de savoir le nombre d'e-mails reçus sans avoir à détourner son attention de ce

que l'on est en train de faire ; ou la mélodie peut simplement être d'ordre distrayant plutôt qu'informatif. Si cette librairie peut effectivement posséder une forte valeur ajoutée dans le cadre de développement d'applications pour les personnes visuellement déficientes, cela s'applique surtout aux applications générales plus qu'aux applications de jeux.

6.4.3) PMIDI totalement inutile dans les jeux sonores ?

En plus de l'absence précédemment mentionnée d'effets sonores, PMIDI présente d'autres limitations. Pour commencer, il n'est pas possible de charger ou sauvegarder des sons depuis ou vers un fichier. Cela implique que pour jouer une composition, il faudra toujours l'intégrer dans le code source. De plus, les sons ainsi créés ne peuvent pas être d'une taille supérieure à 64 Ko. Enfin, la bibliothèque n'est utilisable que sous la plateforme Windows et sa documentation est pratiquement inexistante.

Pour autant, si la bibliothèque est totalement insatisfaisante pour être utilisée comme support principal d'un jeu, elle peut en revanche être utilisée comme complément intéressant, ou, pourquoi pas, dans certains jeux spécifiques. Prenons l'exemple du jeu du Simon, évoqué au début de ce travail. On peut très bien envisager de faire une version « avancée » de ce jeu, qui générerait des séquences de sons aléatoirement, qu'il faut ensuite reproduire. Pour ce type d'usages, PMIDI serait une bibliothèque très intéressante. On pourrait aussi envisager des situations de jeu où le type d'instrument, ou la hauteur du son, pourrait être un indicateur d'une situation (par exemple, on pourrait jouer une séquence dans des octaves de plus en plus aiguës selon que la situation devient pressante ou non, dans un jeu où le temps est limité). Tant que ces sons ne sont pas très longs (ce qui n'est en général pas le cas de ce type de sons), la seule vraie limitation s'appliquant alors reste la limitation de la plateforme Windows.

D'une manière générale, PMIDI est à éviter dans le développement de jeux sonores. Ses résultats dans ce but sont très insatisfaisants, mais ils peuvent se révéler un complément d'appoint intéressant à d'autres solutions.

6.5) La bibliothèque pySonic

Figures 14 et 15 : A gauche, une capture d'écran de la page d'accueil de pySonic [8], à droite, une capture d'écran de la page d'accueil de Fmod [9].

pySonic est un binding python de la célèbre librairie sonore Fmod. Celle-ci est une librairie puissante et robuste, possédant déjà un lourd historique derrière elle (quelques références clients : Blizzard Entertainment (Warcraft, Starcraft, World of Warcraft, ...), Electronic Arts (leaders européens du marché des jeux vidéos, avec des sorties telles que « Les Sims », la série des jeux de football « Fifa », « Command & Conquer », ...), Microsoft, Sony, Vivendi Universal Games, Ubisoft, pour ne citer que les plus connues parmi les plus de 400 compagnies utilisant la librairie).

Cette librairie possède plusieurs avantages très nets : pour commencer, elle est « cross-platform », c'est-à-dire qu'avec un même code source, il est possible de générer un exécutable sur différents systèmes cibles. La liste des systèmes cibles de Fmod est impressionnante, incluant entre autres les systèmes d'exploitations classiques (Windows et Linux en versions 32 et 64 bits, Mac OS 8/9/X...), mais aussi les consoles de jeux Playstation, Playstation 2, Microsoft XBox, Nintendo Gamecube, ainsi que les toutes dernières générations de consoles de ces différents éditeurs ! (respectivement : Playstation 3, XBox 360 et Nintendo Wii).

Autre point important : Fmod permet de s'interfacer avec pratiquement tous les types de formats sonores sur ordinateurs et consoles de jeux : AIFF, ASF, DLS, FLAC, FSB, MIDI, MOD, MP2, MP3, OGG, RAW, S3M, VAG, WAV, WMA, XM, XMA. La version EX de Fmod permet également de gérer des listes de musiques (ASX, M3U). Malgré tous ces différents supports, l'accès à tous ces types de données se fait par l'intermédiaire d'une API unifiée ; c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule façon de traiter algorithmiquement toutes ces informations, et quels que soient les supports choisis, le code source n'en sera pas altéré. C'est un avantage énorme, qui permet de réduire de façon importante le temps d'apprentissage.

Voyons en détail le fonctionnement et les possibilités du binding de Fmod, pySonic.

6.5.1) Lecture d'un son avec pySonic

Avec pySonic, il est nécessaire d'abord de présenter le fonctionnement global de la bibliothèque. En effet, si les fonctionnalités de base, comme jouer un son, restent simples à utiliser, il faut au préalable effectuer quelques étapes, et leur compréhension nécessite de comprendre le but de la librairie. Au contraire de pygame, par exemple, Fmod n'est pas une librairie généraliste incluant la possibilité de traiter du son : il s'agit purement d'une librairie sonore. En tant que telle, elle essaie d'apporter une solution à tous les différents types de besoins qui peuvent exister au cours d'un développement nécessitant des traitements sonores. Et cela inclut, bien entendu, la spatialisation du son.

La spatialisation va de paire avec le rendu 3D. La bibliothèque s'appuie donc sur les différentes conventions habituellement utilisées dans ces développements. Ainsi, la base de pySonic repose sur la notion de « Monde ». Le monde est un repère géographique, possédant des coordonnées (le « centre » étant le point de coordonnées (0, 0, 0)). Les différentes entités évoluant dans ce monde sont également dotées d'une position, qui permet d'évaluer leur place dans le monde.

La première chose à faire lors d'un développement avec pySonic est donc de créer ce repère, le monde. Cela se fait de la manière suivante :

```
world = pySonic.World()
```

Une seule instance d'un monde peut exister à un instant donné. Le monde, en plus de servir de repère géographique, est également le gestionnaire principal des informations relatives à la configuration matérielle utilisée. Ainsi, il peut accepter différents paramètres lors de son instanciation : la fréquence des sons mixés (par défaut, la valeur est à 44,1 khz), le nombre de canaux (par défaut, 32), une taille limite dans l'utilisation des buffers, un matériel spécifique (par exemple, si plusieurs cartes sons sont installées sur un ordinateur, il est possible de choisir laquelle va être utilisée), ou encore un driver spécifique. Toutefois, dans la plupart des cas, il sera préférable de laisser pySonic gérer ces paramètres en utilisant le constructeur par défaut.

Une fois que le monde existe, il est possible de créer des Sources de la manière suivante :

```
source = pysonic.Source()
```

Une source est une entité capable de produire du son. Contrairement aux bibliothèques précédemment rencontrées, l'objet de référence n'est pas la piste musicale, mais la source. Cette différence provient là encore de la façon de penser en 3D. Utiliser un son en tant qu'unité n'aurait pas de sens réel, puisqu'il n'a pas de positionnement géographique, de vitesse, ou de quelconque attribut lié à la 3D. En revanche, l'un des attributs d'une source est un son. Pour charger un de ces sons depuis le disque, il existe plusieurs méthodes différentes. La première consiste à charger entièrement le son en mémoire. Pour ce faire, il suffit d'appeler la méthode suivante :

```
source.Sound = pySonic.FileSample(file), où file est un chemin pointant vers le fichier son à lire.
```

Cependant, lorsque le fichier à charger est volumineux, il peut être nécessaire de le lire en streaming. C'est quelque chose de possible avec Fmod, et plus simple que pygame, puisqu'il n'y a pas à utiliser de canal particulier, ou de module séparé : il suffit simplement d'appeler une méthode très légèrement différente :

```
source.Sound = pySonic.FileStream(file), où file est un chemin pointant vers le fichier son à lire.
```

Enfin, il existe encore une méthode différente de charger un son : il s'agit de charger ce son depuis le Web. Cela peut présenter un intérêt particulier si, par exemple, vous souhaitez pouvoir mettre à jour et sans téléchargement la base de fichiers sons jouables dans votre jeu. Pour ce faire, il suffit d'appeler une troisième méthode de chargement :

```
source.Sound = pySonic.WebStream(file), où file est l'url du fichier devant être chargé puis lu depuis Internet.
```

Pour cette dernière façon de faire, cependant, il existe une limitation : le fichier cible doit nécessairement être un fichier ogg ou mp3 (il s'agit d'une limitation héritée de Fmod).

Lorsque le son a été créé, il suffit ensuite d'appeler la méthode `Play()` :

```
source.Sound.Play()
```

Globalement, jouer un son reste une opération très simple à effectuer. Il y a juste besoin de s'habituer à cette nouvelle façon de penser qu'apporte la 3D pour pouvoir assimiler les différentes étapes, mais une fois que cela est fait, il n'y a vraiment aucune difficulté.

6.5.2) Pause d'un son avec pySonic

Il est possible d'interrompre un son en train d'être joué depuis pySonic. Pour ce faire, il suffit tout simplement de faire appel à la méthode suivante sur un objet source :

```
source.Sound.Stop()
```

Pour redémarrer un son arrêté, il suffit de faire appel de nouveau à la méthode `Play()` de l'objet.

6.5.3) La gestion des canaux

Contrairement à pygame, il n'est ici nul besoin de s'occuper des canaux à la main afin d'avoir une gestion fine de ceux-ci. En effet, ceux-ci sont gérés de manière transparente par la bibliothèque. La seule interaction possible avec les canaux est de définir le nombre maximal de canaux utilisables simultanément, lors de l'instanciation du monde. Par défaut, cette valeur est à 32, ce qui devrait couvrir les besoins de la très grande majorité des jeux. Toutefois, quand il serait nécessaire d'augmenter cette limite, il suffirait de passer une valeur supérieure au constructeur du monde ; pySonic gère un nombre illimité de canaux, la seule limitation est la capacité physique de traitement de la machine cible.

6.5.4) Contrôle de la spatialisation

Comme il a été évoqué précédemment, pySonic est capable de gérer de manière fine la spatialisation de sons dans son environnement. Le système de spatialisation se sert de la position des différents objets dans l'espace afin de rendre le son le plus crédible possible.

6.5.4.1) Position et écouteurs

Pour pouvoir définir comment le son doit être rendu, il faut également définir le « Listener ». Cet objet est extrêmement important : avoir un référentiel et un ensemble de sons dans l'espace ne suffit en effet pas pour définir un son dans l'espace. Pour obtenir une définition complète de ce son, il manque l'information concernant la position de la

personne, animal ou de l'objet qui écoute le monde. C'est ce que représente cette notion de « Listener ». Il ne peut exister en pySonic qu'un seul Listener à un instant t donné. Cet écouteur est défini au niveau du monde. Concrètement, il n'est pas à créer, car il existe par défaut dans le monde. En revanche, il possède quatre attributs définissables. Il s'agit de sa position, sa vélocité, sa direction et la direction indiquant le « haut » pour l'écouteur (par défaut, l'axe y positif).

Ses valeurs sont représentées par des triplets. On peut les modifier de la façon suivante :

```
world.Listener.Position = (0.5, 0, 1.0)
```

L'écouteur a pour coordonnées : $x = 0.5$, $y = 0$, $z = 1$

```
world.Listener.Velocity = (0, 0, 0)
```

L'écouteur a une vitesse nulle par rapport au référentiel.

```
world.Listener.LookAt = (1, 0, 0)
```

L'écouteur regarde est tourné vers l'axe des x .

```
world.Listener.Up = (0, 1, 0)
```

L'axe des y correspond à l'axe définissant la hauteur d'un son. Les coordonnées de l'écouteur sont ensuite comparées aux coordonnées des sons, afin de rendre ceux-ci de la manière la plus réaliste possible.

6.5.4.2) Vélocité et effet Doppler

La vélocité est un paramètre utilisé pour gérer « l'effet Doppler ».

Cet effet, dont la découverte a été attribuée à Johann Christian Doppler (1803-1853), correspond à la modification d'un son selon la différence de vitesse entre l'écouteur d'un son et la source sonore. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, prenons un exemple concret.

Un individu se trouve dans une voiture. La voiture roule à une vitesse de 100 kilomètres par heure. Cet individu perçoit un son uniforme en provenance de la voiture. Un autre individu est stationné à côté de l'autoroute au moment où cette voiture passe. Loin de lui, la voiture produit une tonalité plutôt aiguë, qui va de plus en plus grave alors qu'elle se rapproche, jusqu'à devenir très grave après l'avoir dépassé.

Ce phénomène est dû à la différence de fréquence entre les sons perçus par les écouteurs. Pour la personne à l'arrêt dans la voiture, les ondes sonores lui parviennent de manière constante et sans altération : le son lui paraît donc continu. En revanche, pour la personne stationnée, les choses sont différentes.

A chaque instant, la voiture émet un son. Cependant, comme elle se rapproche de l'écouteur, la distance que le temps doit parcourir pour parvenir jusqu'à celui-ci est de plus en plus faible. Autrement dit, là où en temps réel il se sera passé une seconde pour la voiture, le premier son reçu par l'écouteur aura mis plus de temps à arriver jusqu'à son oreille que le son émis une seconde plus tard. Par conséquent, la fréquence des sons perçus par l'écouteur est de plus en plus faible au fur et à mesure que la voiture se rapproche.

Hors, plus la fréquence d'un son est faible, plus il est perçu par l'oreille comme étant grave. Au fur et à mesure que la voiture avance et dépasse l'écouteur, la fréquence perçue est donc de plus en plus faible, ce qui occasionne un son de plus en plus grave. C'est l'effet Doppler.

pySonic est capable de gérer cet effet grâce à l'attribut Velocity des différents objets. Connaître la différence de vitesse entre l'écouteur et la source sonore permet de calculer la variation de fréquence que l'onde subit entre la source et le récepteur.

6.5.5) Contrôle de la réverbération

Accentuant les effets de réalisme des sons et permettant de se figurer un environnement, la réverbération est gérée par pySonic.

Etant donné qu'il faudrait des connaissances acoustiques très poussées pour pouvoir définir un effet sonore manuellement (même si c'est effectivement possible), il est recommandé d'utiliser les effets sonores déjà intégrés dans pySonic. Ceux-ci sont au nombre de 24 : égoûts, montagne, ruelle, hall tapissé, hangar, salle de concert, ville, salle de bain, salon, générique (défaut), cave, forêt, hall, carrière (exemple : carrière de métaux), milieu sub-aquatique, parking, couloir de pierre, pièce capitonnée, arène, off (sans réverbération du tout), pièce, pièce en pierre, simple, auditorium.

Pour appliquer un effet à un son, il suffit d'appeler la méthode SetPreset de l'objet Reverb. Les objets Reverb sont contenus soit individuellement par les sons, soit de manière globale par le monde.

Pour définir la réverbération du monde, il suffit donc de faire appel à la méthode suivante :

`world.Reverb.SetPreset(soundEffect)`, où `soundEffect` correspond à l'une des valeurs définies par défaut.

Pour définir la réverbération d'un objet Source, il suffit de procéder de la même manière :

`source.Reverb.SetPreset(soundEffect)`

Il est important de noter que la réverbération ne marche que sous Windows et, pour certains effets, sous XBox ; les autres plateformes ne gèrent pas malheureusement pas la réverbération.

6.5.6) Contrôle du volume

Il est possible de modifier le volume d'une piste sonore en train d'être joué. En revanche, contrairement à pygame, il n'est pas possible d'influer sur le volume d'une enceinte de manière distincte. Cela est logique, puisque le contrôle du volume des enceintes et du panoramique est géré directement par le rendu spatialisé de pySonic.

Il s'agit donc ici uniquement du volume général de la piste. Pour changer ce volume, il faut changer la propriété Volume de l'objet, par exemple :

```
source.Volume(value), où value est un entier compris entre 0 et 255.
```

Il est important de noter que pour le volume (ainsi que pour la plupart des paramètres), il faut définir ces informations au niveau Source et non pas au niveau Source.Sound. Les paramètres des sons sont en lecture seule et sont hérités de la source.

6.5.7) Contrôle du pitch

pySonic permet de modifier à la volée la fréquence d'une musique, et ainsi de jouer sur le pitch. De la même manière que pour le volume, la fréquence est un paramètre accessible de manière simple depuis l'objet source jouant la piste sonore. Pour modifier la fréquence d'une musique, il suffit de procéder ainsi :

```
source.Frequency = frequency, où frequency est un entier désignant la nouvelle fréquence à affecter à la source.
```

A noter que pySonic n'a aucun problème pour modifier cette donnée à la volée : par exemple, dans une boucle jouant un son jusqu'à ce qu'il soit fini, il est possible d'altérer la fréquence à tout moment sans problème.

6.5.8) Contrôle du positionnement de lecture

Il est possible, depuis pySonic, de modifier dynamiquement le positionnement du pointeur de lecture de fichier son ; ce qui implique qu'il est possible de naviguer à loisir dans une piste sonore. Cette possibilité n'est utilisable que dans le cas où l'on utilise le streaming sur ce fichier son, cependant. Pour modifier cette position, il suffit d'altérer la valeur de la propriété CurrentTime de l'objet Source.

```
source.CurrentTime = time, où time est un float
```

Il est aussi possible de naviguer dans des sons non streamés, mais la procédure est nettement moins pratique : il faut alors fournir le numéro de sample que l'on souhaite atteindre, plutôt qu'un temps en unité réelle.

Si toutefois on sait à quel sample on doit retourner (notamment avec les capacités de synchronisation des chansons, voire Contrôle de l'état de la piste sonore).

6.5.9 Contrôle de l'état de la piste sonore

pySonic offre des fonctionnalités avancées de contrôle de l'état de la piste sonore. Pour commencer, une fonctionnalité relativement classique mais déjà appréciable, il est possible de savoir si une piste sonore est en train d'être jouée par une source. Contrairement à certaines bibliothèques où l'on doit attendre un temps approximatif pour être sûr que le son ait été joué en entier, il est donc possible de créer une boucle de lecture du son grâce à cette fonction. Par exemple, voici une bonne façon de jouer un son.

```
source.Play()
while source.IsPlaying():
    time.sleep(0.5)
```

Ainsi, on est sûr que l'exécution (qui ici ne fait que jouer un son) ne se terminera pas avant que la fin du son ait été jouée.

Mais les possibilités offertes par pySonic sont bien plus riches que ça. En dehors de ces fonctionnalités de base (il existe également une fonction `IsPaused()`), la bibliothèque permet de générer des événements lors de la lecture de la piste de la musique et, mieux encore, d'y associer une méthode qui sera appelée automatiquement. Il s'agit de ce qui est communément appelé un système de callbacks.

Il est possible d'associer deux types de callbacks : des callbacks sur un événement de fin de chanson, et des callback lors de la rencontre de « synchronization points ». Ces derniers sont des marqueurs indiquant certains points de la chanson. Voici comment définir ces différents callbacks.

`source.SetEndStreamCallback(stream_done)`, où `stream_done` correspond à la référence d'une méthode python.

Voici un exemple de méthode qui serait appelée automatiquement à la fin d'une chanson. Une telle méthode pourrait servir, à la fin d'une chanson, à décider selon certaines conditions quelle musique devrait être jouée ensuite.

```
def stream_done(source):
    print "la piste sonore vient de se terminer"
    if (temps_restant <= 10) :
        print "Changement de musique, on joue une musique pressante"
        source.Sound = pySonic.FileSample('Hurry_up.mp3')
    elif (ennemi_proche == 1):
        print "Changement de musique, on joue une musique oppressante"
        source.Sound = pySonic.FileSample('Danger_situation.mp3')
    else :
        print "On rejoue le même son"
```

```
source.Sound.Play()
```

Comme mentionné précédemment, il est aussi possible d'insérer des points de synchronisation. Par exemple, si vous souhaitez mettre un point de synchronisation à la moitié d'une chanson, il faudrait appeler la commande suivante :

```
source.Sound.AddSyncPoint(source.Sound.NumSamples/2, 'moitié')
```

Le premier argument correspond à l'emplacement de la piste à laquelle il faut placer le point de synchronisation, le deuxième argument est un identifiant qui sera passé automatiquement à la fonction de callback, afin de pouvoir identifier quel point de synchronisation a été atteint. On définit ensuite la fonction de callback à appeler lorsque l'on rencontre un point de synchronisation :

```
src.SetSyncStreamCallback(stream_sync), où stream_sync est la fonction de callback
```

Voici un exemple de fonction de callback qui pourrait être utile (on suppose ici que l'on a également ajouté des points de synchronisation aux trois quarts de la chanson et un à la fin, pour simplifier, plutôt que d'utiliser le callback généré à la fin d'une piste, on utilise ici un point de synchronisation sur la dernière note, afin d'éviter de devoir surcharger avec d'autres fonctions) :

```
situation = "";

def stream_sync(source, name):
    print 'Atteinte du point de synchronisation : ', name

    if (name == 'moitié') :
        print 'Attention, la moitié du temps est écoulée !'
        #double la fréquence sonore pour donner un effet d'accélération
        source.Frequency = source.Frequency * 2
        situation = 'moitié'

    elif (name == 'troisquarts') :
        print 'il ne vous reste plus qu'un quart du temps !'
        source.Frequency = source.Frequency * 2
        situation = 'troisquarts'

    elif (name == 'end') :
        print 'le jeu est fini, on réinitialise la fréquence à son état initial'
        if (situation == 'moitié') :
            source.Frequency = source.Frequency / 2
        elif (situation == 'troisquarts') :
            source.Frequency = source.Frequency / 4
```

De loin, pySonic est donc la librairie qui possède le contrôle de l'état d'une piste le plus avancé. Ces fonctionnalités sont vraiment très pratiques, en particulier l'ajout de point de

synchronisation : dans un jeu sonore où l'interaction est entièrement liée à la musique, il peut être très intéressant de disposer de « marqueurs » permettant de définir certains évènements, comme cela a été fait dans l'exemple précédent.

6.5.10) Enregistrer un son avec pySonic

Pour finir, il n'est pas seulement possible de lire du son avec pySonic : il est également possible d'en enregistrer. La bibliothèque dispose d'un module « recorder », qui permet de créer des objets sons à partir d'une source sonore externe. En revanche, il est nécessaire de disposer d'un microphone et d'une carte son capable de gérer un flux son en entrée ; mais de nos jours, toutes les cartes sons sont capables de gérer des sons en entrées, et un certain nombre d'ordinateurs intègrent même des microphones en standard – dans le cas contraire, c'est un instrument qui ne coûte pratiquement rien.

6.5.11) Appréciation de l'outil

pySonic est clairement une bibliothèque extrêmement puissante et robuste. Ses avantages sont nombreux : le temps d'apprentissage réduit grâce à la façon dont elle est conçue, la qualité des exemples inclus et de la documentation (même si dans une certaine mesure, elle se réfère souvent à la documentation de Fmod plutôt que d'avoir une documentation propre, ce qui implique que certaines informations peuvent être un peu délicates à trouver), le fait que l'on puisse utiliser un nombre illimité de canaux, et la richesse des fonctionnalités offertes en font un outil qui affiche un professionnalisme des plus agréables. Pour toutes ces raisons, il s'agit d'une librairie très nettement supérieure à ses analogues.

Pour ainsi dire, il est possible de réaliser dans de très bonnes conditions de tous types de jeux sonores. Il n'y a pas réellement de limite imposée par Fmod, sinon peut-être que, tout comme pygame, il a besoin de faire appel à la librairie pyTTS pour faire de la synthèse vocale. Ceci excepté, il est totalement indépendant pour tout ce qui concerne le son.

Attention cependant : contrairement à pygame, pySonic n'est pas autosuffisante pour réaliser un jeu. La librairie pourra gérer tous les effets sonores, mais il faudra en complément un support gérant les entrées / sorties et les mécanismes de jeu. pygame, en complément de pySonic, peut être une bonne idée.

En revanche, il reste un point négatif majeur qui n'a pas encore été abordé concernant cette librairie : tout à un prix. pySonic / Fmod n'y fait pas exception, et le prix des licences reste, en particulier pour les petits studios, extrêmement important. Il existe deux types de licences : des licences individuelles (par produit), ou des licences par site de production. Dans le premier cas, une licence correspondra à un jeu et à une plateforme de développement (indépendamment du nombre d'unités vendues). Son coût sera de 3000\$. Chaque plateforme supplémentaire coûtera un supplément de 1500\$. Par exemple, si un studio développe un jeu sur PC et Playstation, le coût de la licence Fmod utilisée par le jeu sera de 4500\$. L'autre type de licence fonctionne par site d'utilisation. Un site donné (un site étant défini par une adresse physique) peut produire autant de jeux qu'il veut grâce à

cette licence. La modalité de calcul est la suivante : licence pour un jeu x 4. Ainsi, si un studio souhaite acquérir une licence de site pour développer sur 4 supports différents (PC, Playstation, GameCube et XBox par exemple), il devra payer la licence de base pour un support (3000\$), 3 licences additionnelles (1500\$ * 3 = 4500\$), tout cela multiplié par quatre ; ce qui donne 30000\$. Si, pour un studio important, ce coût peut paraître acceptable, il l'est en revanche bien moins pour un petit studio ou un développeur individuel. A noter tout de même, l'utilisation à but non lucratif de Fmod est autorisé (si elle n'occasionne pas de profits ni directs, ni indirects).

Voici l'implémentation équivalente du dé sonore réalisé en python :

La première étape consiste à initialiser les différents composants.

```
def __init__(self):
    # create the world
    self.world = pySonic.World()
    self.sources = {}
    self.initSounds()
```

Une fois ces composants initialisés, on initialise des « sources sonores » - à savoir, des objets sons - à partir des fichiers.

```
def initSounds(self):
    for i in range(6):
        self.sources[i] = pySonic.Source()
        self.sources[i].Sound = pySonic.FileSample("C:\\Documents and
Settings\\michael\\Bureau\\undeuxtroisquatrecinsex\\"+str(i+1)+".wav")
```

Puis, l'on joue ces sons. Certaines fonctionnalités très pratiques existent dans Pysonic, comme la fonctionnalité permettant de savoir si un son est en train d'être joué.

```
def playSound(self, key):
    # sleep while playing
    self.sources[key].Play()
    while self.sources[key].IsPlaying():
        time.sleep(0.5)
```

6.6) La bibliothèque PyOpenAL / Soya3D

La bibliothèque OpenAL (Open Audio Library) est une bibliothèque fournissant la possibilité d'interagir avec un environnement sonore en 3D, appropriée en particulier au développement de jeux vidéo – même si elle reste adaptée à d'autres applications audio. Elle a été conçue principalement par Loki Entertainment et Creative Labs. Cette librairie a pour but de proposer une API (Application Programming Interface) unifiée, répondant à certains standards, de la même manière qu'OpenGL le fait pour le graphisme 3D. OpenAL est un produit libre ; en revanche, certains drivers sont propriétaires (comme ceux de la XBox).

PyOpenAL possède est un binding python de la librairie OpenAL. Cependant, les travaux effectués sur cette bibliothèque ont été interrompus. A l'origine, PyOpenAL était développé afin d'être couplé à une autre librairie, Soya3D, mais finalement, Soya3D s'est directement interfacé avec OpenAL, supprimant ainsi la raison d'exister du projet initial et les travaux effectués dessus.

PyOpenAL est toujours utilisable, mais il n'est pas recommandé d'utiliser une librairie qui n'est plus maintenue, en particulier lorsque la bibliothèque présente certaines difficultés non résolues (d'après certains tests effectués par Peter Parente dans le cadre de développement de jeux accessibles : « we had originally used pyOpenAL, but ran into difficulties with strange crashes on systems with certain sound cards. »).

Ainsi, il est fortement déconseillé d'utiliser PyOpenAL. En revanche, il est possible d'utiliser Soya3D. Rien n'empêche de n'utiliser que la partie sonore de la bibliothèque ; sachant qu'elle peut aussi être utilisée dans son ensemble pour constituer la plate-forme de jeu (gestion des entrées / sorties, boucle de jeu principale, ...), cela lui offre une certaine indépendance et un ajout potentiel intéressant.

6.6.1) Le fonctionnement de Soya3D

Le système de fonctionnement de Soya3D est assez similaire au fonctionnement de Fmod. La façon de penser est la même : Soya3D étant une librairie destinée à la trois dimensions, les notions de repère géométrique et de positionnement dans l'espace sont également applicable à celle-ci. Tout d'abord, comme dans plusieurs autres des bibliothèques présentées jusqu'ici, la première étape dans Soya3D consiste à initialiser le module.

```
soya.path.append(path_of_datas)
soya.init("My Game", sound = 1)
```

La première commande permet d'ajouter un répertoire au classpath de l'application. Soya3D gère de manière interne les informations relatives au chemin, si bien qu'il est important d'initialiser les chemins des répertoires utilisés, afin de pouvoir ensuite utiliser de manière simple les noms de fichiers à utiliser au cours de l'exécution.

La deuxième commande initialise une fenêtre 3D portant le titre « My Game ». Le paramètre optionnel permet d'activer le rendu du son 3D – un paramètre indispensable dans notre cas. Il existe d'autres paramètres facultatifs, dont la taille de la fenêtre (par défaut 640 * 480), le mode d'affichage (fenêtré / plein écran), ou la possibilité de modifier sa taille, le type d'affichage à utiliser (affichage par SDL, ou par d'autres moyens) ; cependant, aucun de ces paramètres ne présente d'importance réelle dans notre cadre d'utilisation.

De la même manière qu'en pySonic, il va ensuite falloir définir un monde (un environnement 3D représentant la scène) puis attribuer un écouteur et le positionner dans l'espace.

```
scene = soya.World()
```

```
camera = soya.Camera(scene)
camera.set_xyz(0.0, 0.0, 0.0)
soya.set_root_widget(camera)
```

Contrairement à pySonic, il peut y avoir plusieurs caméras, qui ne sont pas directement rattachées au monde. C'est la raison pour laquelle, après avoir défini la position de la caméra grâce à la méthode `set_xyz`, il est important de définir cette caméra en tant que caméra principale grâce à la méthode `set_root_widget`. Etant lié à la caméra, l'écouteur n'est donc pas rattaché au monde non plus. Pour définir une caméra principale en tant qu'écouteur, il faut, s'il existe d'autres caméras, désactiver leur son de la façon suivante :

```
camera.listen_sound = 0
```

Il ne doit y avoir à un instant donné qu'une seule caméra destinée à écouter l'état du monde. Lorsque les différents sont paramétrés, il est possible ensuite de créer un son.

```
sound = soya.Sound.get(file_name), où file_name est le nom du son à jouer (son chemin complet devrait déjà être ajouté dans le path).
```

Cela permet de créer un objet sonore. Ces objets peuvent ensuite être joués par l'intermédiaire d'un `SoundPlayer`. Il s'agit d'un objet capable de lire une piste musicale, et de l'associer à une source. Voici un exemple de création de `SoundPlayer` :

```
sound_player = soya.SoundPlayer(parent, sound, loop = 1)
```

Parent est un objet 3D quelconque auquel on rattache le son. Par défaut, le son hérite des positions et vitesses de son parent. Sound est l'objet son que l'on souhaite rattacher à l'objet, et loop indique si l'on doit rejouer ce son lorsqu'il est fini ou non.

D'une manière générale, on n'a pas de contrôle à proprement parler sur le son. La méthode de lancement de la piste sonore est appelée automatiquement. Pour interrompre un son, le seul moyen est de retirer manuellement ce son de l'objet parent.

Si Soya3D gère l'effet Doppler, il est en revanche effectué de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Il est possible d'altérer la valeur par défaut (de 0.01), mais sans vraiment savoir quels en sont les effets. Il est également possible de gérer le volume d'un son joué, sans distinction d'enceintes. Enfin, il est possible de redéfinir la méthode appelée lorsqu'un son a fini de jouer. Il est donc possible de simuler une sorte de système de callbacks générés sur la fin de la lecture d'un son, mais ce système reste moins pratique à gérer que les callbacks de pySonic par exemple.

Et malheureusement, il s'agit là de l'ensemble des fonctionnalités de Soya3D en ce qui concerne le son.

6.6.2) Analyse critique de Soya3D

Dans sa conception même, Soya3D n'est malheureusement pas adaptée à la réalisation de jeux sonores. L'idée sous-jacente au module sonore de cette librairie est d'accompagner un jeu graphique, et de gérer le maximum d'informations automatiquement. C'est une très bonne chose pour les développeurs ne nécessitant que les fonctionnalités basiques d'un module sonore en 3D, capable de générer un rendu 3D sans avoir à s'occuper des détails. En revanche, pour un jeu entièrement sonore, on regrettera très rapidement de ne pas pouvoir avoir un contrôle fin sur les sons joués.

On pourrait quand même décider de prendre en considération les quelques capacités de la bibliothèque pour essayer de créer un jeu sonore. Mais voici plusieurs aspects négatifs qui, ajoutés au point précédent, réduisent encore l'intérêt que l'on pourrait porter à Soya3D dans ce cadre. D'abord, elle ne gère que les fichiers de type Wave ou Ogg – à condition d'avoir installé les librairies pyogg et pyvorbis. C'est un fait limitant. Impossible donc de jouer des fichiers MIDI ou des mp3 ; sans parler des nombreux autres formats existants. Mais surtout, la bibliothèque nécessite un nombre de dépendances élevé, et de divers composants à installer (un driver de Creative pour pouvoir jouer le son 3D, pyOgg, pyVorbis, py_sdlmixer, SDL_Mixer dlls, ...). C'est une contrainte extrêmement importante dans le but de développer des jeux pour personnes visuellement déficientes.

Pour finir, les exemples sonores sur Soya3D, ainsi que la documentation, sont peu détaillés, et il est difficile d'obtenir les ressources dont l'on souhaiterait pouvoir disposer pour pouvoir développer dans de bonnes conditions.

Pour ces raisons, Soya3D est fortement à déconseiller dans le développement de jeux sonores.

6.7) Python et Pure Data

Python offre également quelques possibilités d'extension du langage Pure Data. Avant d'aller plus en avant dans la présentation de celles-ci, il est nécessaire au préalable de présenter Pure Data.

Pure Data est un langage de programmation graphique pour la création musicale et multimédia en temps réel. Originellement, cet outil provient d'un outil similaire, appelé Patcher, écrit par Miller Puckette en 1988.

Figure 16 : Exemple de « programme » Patcher

Cependant, Patcher fut cédé à la société Opcode, qui décida alors de garder le concept original mais de refondre l'outil sous une nouvelle forme : l'outil devint Max/MSP. Plus tard, Miller Puckette, le concepteur d'origine, décida de reprendre la conception de Patcher, dans le but d'en faire un outil libre permettant de traiter le son en temps réel : c'est la naissance de Pure Data.

Pure Data est distribué gratuitement sur le Web, maintenu par son concepteur et par les développeurs qui se sont joints au projet.

Autour de Pure Data gravite une communauté composée à la fois de développeurs et d'utilisateurs, puisqu'il s'agit d'un logiciel libre. Les premiers créent de nouveaux objets en langage C ou contribuent à améliorer le fonctionnement général du programme. Les seconds l'utilisent à des fins artistiques liées, entre autres, à la performance musicale et vidéo ainsi qu'aux installations interactives.

Figure 20 : Ci-dessus, un schéma de l'architecture d'mxDublin, issu du site web la bibliothèque [10].

La réalisation se fait alors en deux temps : d'une part, on réalise le patch à proprement parler, ce qui permet de réaliser un certain nombre de tests en temps réel. Lorsque le patch est abouti, on peut finalement utiliser jython pour organiser de manière plus séquentielle le déroulement des actions. Ci-dessous, un schéma montrant un exemple de déroulement au cours du temps d'un script mxdublin.

Figure 21 : Schéma de l'échelle de temps d'un script mxdublin

Ce schéma rend bien visible les différents éléments sous-jacents à l'idée d'mxdublin : l'échelle de temps ne se compte pas en millisecondes ou secondes, comme cela serait fait classiquement, mais en tempo. On peut également voir différents messages « pure data » (bang, entre autre), envoyés au patch.

La librairie présente un intérêt certain quant au séquençement d'un patch Pure Data, mais dans le cadre de développement Python, elle possède un inconvénient majeur : l'implémentation utilisée est Jython (le Python classique, aussi appelé CPython par opposition à JPython, repose sur une implémentation en langage C, alors que le Jython repose sur une implémentation Java). Une conséquence importante de cette implémentation réside dans le fait que les bibliothèques Python n'existant que pour l'implémentation CPython (et c'est le cas entre autre de plusieurs d'entre elles, comme Pygame) ne sont pas utilisables avec mxdublin. Cela réduit de manière importante les possibilités du langage, et cette solution devrait plutôt être étudiée dans le cadre de réalisation de jeux sonores en Java. Cependant, la réalisation de jeux dans ce langage n'est pas dans le scope de ce document, et Java présente un certain nombre d'inconvénients dans le développement de jeux, en particulier lorsque la simplicité est visée (le langage est beaucoup plus lourd que Python, et afin d'utiliser au maximum les performances du langage, il est important d'avoir un très bon niveau et des connaissances avancées).

N'y a-t-il pas d'autres solutions pour contourner ce problème ?

6.7.2) Py/PyExt : l'association CPython et Pure Data

Une autre bibliothèque similaire apporte une solution bien meilleure à notre problématique. Il s'agit de py/pyext. L'idée générale repose sur le même concept, en légèrement moins poussé : en particulier, il n'y a pas d'architecture spécifique, la programmation est « classique », et n'est pas liée au tempo. Si Py/PyExt est probablement pensée de manière moins musicale que mxdublin, elle présente en revanche l'énorme avantage d'être intégrable avec les implémentations CPython.

L'inconvénient majeur de cette librairie est son absence pratiquement totale de documentation. A part quelques éléments que l'on peut deviner au travers de certains exemples et de quelques commentaires insérés dans les codes sources de démonstration, il n'y a aucune référence clairement accessible.

En analysant ces différents éléments, on peut néanmoins rapidement réussir à comprendre au moins les fonctionnalités basiques permettant d'échanger des informations entre un script python et un patch Pure Data.

Ci-dessous, un exemple de patch et de code associé.

Figure 22 : exemple de patch en py/pyext

Ce patch communique directement avec le code suivant :

```

try:
    import pyext
except:
    print "ERROR: This script must be loaded by the PD/Max pyext external"

from time import sleep

def recv_gl(arg):
    """This is a global receive function, it has no access to class members."""
    print "GLOBAL",arg

class ex1(pyext._class):
    """Example of a class which receives and sends messages

    It has two creation arguments: a receiver and a sender name.
    There are no inlets and outlets.
    Python functions (one global function, one class method) are bound to PD's or
    Max/MSP's receive symbols.
    The class method sends the received messages out again.
    """

    # no inlets and outlets
    _inlets=1
    _outlets=0

    recvname=""
    sendname=""
    
```

```

def recv(self,*arg):
    """This is a class-local receive function, which has access to class
members."""

    # print some stuff
    print "CLASS",self.recvname,arg

    # send data to specified send address
    self._send(self.sendname,arg)

def __init__(self,*args):
    """Class constructor"""

    # store sender/receiver names
    if len(args) >= 1: self.recvname = args[0]
    if len(args) >= 2: self.sendname = args[1]

    self.bind_1()

def bind_1(self):
    # bind functions to receiver names
    # both are called upon message
    self._bind(self.recvname,self.recv)
    self._bind(self.recvname,recv_gl)

def unbind_1(self):
    self._unbind(self.recvname,self.recv)
    self._unbind(self.recvname,recv_gl)

def __del__(self):
    """Class destructor"""

    # unbinding is automatically done at destruction
    pass

```

Les possibilités offertes par ce biais de communication entre les outils pourrait être très intéressant, mais n'est pas purement lié à Python. Nous reviendrons donc sur ce point dans les alternatives à Python, en réfléchissant à des moyens de combiner cet outil à d'autres outils existants.

7) Analyse critique des alternatives au langage Python

7.1) AudioGameMaker

Figure 23 : capture d'écran du site officiel d'Audio Game Maker [11]

Audio Game Maker, contrairement aux différents outils étudiés précédemment, n'est pas une librairie. Il s'agit d'un outil à part entière, développé en tant que plateforme de réalisation de jeux sonores par la fondation Bartiméus Accessibility. Il est prévu pour pouvoir être utilisé aussi bien par des utilisateurs classiques que des utilisateurs atteints de déficiences visuelles. Le projet aurait dû être déjà disponible depuis Février 2007, mais la date a été repoussée suite à un incendie qui a entièrement détruit tous les locaux.

Audio Game Maker n'est donc pas encore téléchargeable. Il est toutefois possible de se faire une idée de ses possibilités à partir de sa documentation. Comme la plupart des logiciels d'assistance à la création de jeux – qu'ils soient sonores ou non – l'outil fonctionne sur la base de différentes commandes préconstruites, permettant ainsi de masquer le code implémenté de manière sous-jacente. Dans ce logiciel, ces morceaux de codes sont simplement appelés des « blocks ».

Voici les différents blocks que l'on peut rencontrer :

- **Timer** : le block Timer permet de gérer des comptes à rebours. Vu qu'il dispose d'une propriété « son », on peut supposer qu'on peut lui attribuer différentes sonorités.
- **Trigger** : le block Trigger permet d'associer des conditions à la réalisation de différents évènements.

- Portal : le block Portal permet de créer une zone transportant le personnage d'un endroit à un autre ; typiquement, il pourrait s'agir d'une porte permettant de changer de carte de jeu.
- Item : le block Item correspond à un objet dans le jeu. Il peut affecter les propriétés des autres objets ; entre autre du joueur, des ennemis, ou du temps.
- Player : ce block correspond au joueur. Il doit et ne peut y avoir qu'un et exactement un joueur dans un monde de jeu à un instant donné.
- Game Manager : ce block permet de contrôler des informations relatives au jeu entier.
- Obstacle : un obstacle est une zone particulière qui n'est pas franchissable. Cependant, certains items peuvent outrepasser un obstacle.
- Opponent : ce block désigne des ennemis du joueur.
- Calculator : ce block permet de générer différentes valeurs dont, entre autre, des valeurs aléatoires.
- Message : ce block désigne un message envoyé au joueur. L'état du jeu est mis en pause, et le message est lu ou joué pour que le joueur puisse le recevoir.
- Soundsource : ce block permet de pouvoir jouer des sons dans le monde.
- Spawnpoint : ce block représente les points de départs des ennemis, dans les jeux où ceux-ci sont recréés en permanence.

La plupart des ces objets possèdent un nombre importants de propriétés. Ils posséderont entre autre une position dans l'espace, un son associé, une vitesse, ou encore toute autre donnée permettant soit d'effectuer un rendu sonore approprié, soit permettant de simplifier la gestion d'un jeu. Si l'on en croit la documentation, Audio Game Maker dispose de toutes les fonctionnalités que l'on pourrait espérer trouver. Il est possible de jouer un son, de l'arrêter, tous les composants sont situés dans un espace 3D, bien que cela ne soit pas préciser, l'effet Doppler devrait être géré puisque les vitesses des objets sont définies, il est possible d'utiliser des effets de « fade », et le son est géré dans l'espace.

En outre, sans avoir pu le vérifier en l'absence de capture d'écrans ou de représentations du logiciel, le logiciel est présenté comme étant pensé de manière optimisée pour pouvoir être utilisé par les personnes déficientes visuelles elles-mêmes. Or, ce sont probablement ces personnes qui peuvent comprendre le mieux les problématiques et les enjeux des jeux sonores.

Pour finir, cet outil est gratuit. D'une manière générale, il pourrait donc s'agir d'un outil extrêmement intéressant : programmation par blocks, gestion des différents effets sonores nécessaire à la spatialisation d'un son, accessibilité et gratuité en font l'une des solutions les plus prometteuses pour les petits studios ou pour les particuliers souhaitant réaliser ce type de jeux.

En revanche, la dernière lettre d'information date du 13 Avril 2007, et la version bêta prévue pour Février 2007 n'est toujours pas sortie. On ne peut donc qu'espérer que l'outil verra bien le jour sous une forme définitive à terme.

7.2) Réflexion sur les possibilités de la combinaison Python / Pure Data au travers de Py/PyExt

Lorsque l'on regarde de près les critères évoqués précédemment dans ce document dans le cadre de développement des jeux sonores, on se rend compte que Pure Data répond à plusieurs de ces problématiques. Pas à toutes, cependant ; en particulier, Pure Data ne permet pas de gérer de manière simple un jeu, en particulier car il devient rapidement très difficile d'intégrer le séquençement des patches (programmes Pure Data), ce qui rend délicat le pilotage d'un jeu avancé. Un des autres problèmes de ce langage tient à la difficulté d'effectuer certaines opérations normalement simples : créer un compteur, créer des conditions d'inégalités ou d'encadrement, ... Ces opérations sont complexes, alors qu'elles sont très simples à gérer dans des langages de programmation plus conventionnels.

Revenons sur l'une des bibliothèques précédemment évoquées, à savoir Py/PyExt. Son but est effectivement de pouvoir lancer des traitements Python depuis Pure Data, afin de pouvoir faire outre la complexité décrite au préalable. Dans le modèle de base, les scripts sont là pour renforcer la puissance des patches.

Voici un patch montrant l'utilisation de Py/PyExt.

Figure 23 : Ci-dessus, un exemple de patch utilisant des scripts Python. Cet exemple provient de la base d'exemples fournis avec Py/PyExt.

On peut voir ici entre autres trois opérations (concaténation de chaînes de caractères, calcul de la taille d'une chaîne de caractères, addition de plusieurs nombres) extrêmement simples à coder dans un langage tel que Python mais qui peuvent être ennuyeuses à représenter en Pure Data. Les écrire en Pure Data prend plus de place, de temps, et complexifie fortement les patches.

Lorsque Py/PyExt est mis en place, voici le code écrit en Python, par exemple pour la concaténation de chaînes de caractères :

```
def strcat (*args) :
    returnValue = " "
    for string in args :
        returnValue = returnValue+string
    return returnValue
```

Lors d'un clic sur « list H e l l o », par exemple, un message va être envoyé à l'objet « py » lié au fichier « script.py », puis transféré à la fonction correspondante (strcat) avec comme argument la liste suivante : { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o' }.

Le script va effectuer son travail (concaténer chaque lettre à la valeur retournée), puis renvoyer la valeur calculée. Cette valeur va être ensuite directement envoyée par l'outlet de l'objet py à l'objet « print », ce qui va avoir pour effet d'afficher dans la console Pure Data : « print: Hello »

Les autres scripts marchent de manière similaire : ainsi, en quelques lignes de code ne nécessitant que peu de réflexion, on peut obtenir des résultats simples (comme dans le cas présent) ou étant le fruit de calculs beaucoup plus complexes, qui seraient très difficiles à mettre en œuvre en Pure Data seulement.

Pour autant, si cette façon de faire comble certains des problèmes calculatoires de Pure Data, il n'en reste pas moins que le pilotage des données se fait toujours par Pure Data : le patch gère aussi bien les données en entrée que les données en sortie.

N'est-il pas possible de donner une importance plus grande à Python, et de se rapprocher d'une programmation de jeu plus classique ?

Nous allons essayer d'explorer cette voie. L'utilisation basique de Py/PyExt suppose d'utiliser Python comme complément de Pure Data afin de faciliter certains traitements.

Voici un schéma représentant ce modèle.

Figure 24 : Schéma représentant les interactions entre l'utilisateur, le patch Pure Data et le script Python.

On voit bien le problème mis en évidence auparavant : la source des modifications est l'utilisateur, et c'est lui qui pilote depuis Pure Data les échanges d'informations.

Cependant, à partir du moment où il est techniquement possible d'échanger des informations entre les deux parties, il semble envisageable de penser à inverser les rôles.

Dans un tel modèle, le point d'entrée reste le patch, il n'y a pas d'échappatoire de ce côté. Mais en l'utilisant astucieusement, on peut faire en sorte qu'au lancement de Pure Data, un message soit envoyé automatiquement à un objet Python. De sorte, que cet objet est lancé automatiquement en même temps que Pure Data, sans action de l'utilisateur. On souhaitera alors que cet objet pilote l'application. En la déclarant dans un processus (thread) différent, on peut faire tourner le programme en tâche de fond, rendant ainsi les actions possibles aussi bien par l'intermédiaire du patch que du script. Entre autre, l'intérêt va être de gérer les entrées / sorties directement par Python. Dans cet essai d'implémentation, nous choisirons de passer par Pygame afin d'accomplir cette étape.

Voici un schéma représentant ce mode de lancement.

Figure 25 : représentation du mode de lancement piloté par pygame

En prolongeant sur cette logique, il est possible de finalement piloter l'application par le langage Python. Dans le cadre de ce travail, j'ai implémenté un début de plateforme utilisable dans ce cadre. Manquant malheureusement de temps et de moyens pour prolonger ce travail, je suis resté confronté à certains problèmes, mais ils devraient être surmontables avec plus de moyens.

Entre autre, les problèmes suivants ont été rencontrés :

- il est impossible, dans mon implémentation actuelle, de quitter proprement pygame sans fermer Pure Data ;
- le transfert d'informations est parfois laborieux ;
- mes connaissances Pure Data étant limitées et manquant de temps, je n'ai pas pu aller très loin dans l'établissement de patches Pure Data (échanges de messages, possibilité de jouer un son, de modifier sa vitesse de lecture, et son volume sur les enceintes gauches / droites).
- une étude d'un packaging correct est nécessaire. Il doit être possible de limiter de manière assez simple l'installation (installation de Pure Data puis double click sur le patch-jeu à lancer), mais une étude complémentaire est nécessaire.

Globalement, l'idée d'une telle bibliothèque serait de créer des éléments standardisés d'interaction patch / script et de les échanger avec d'autres développeurs afin que chacun puisse réutiliser les patches les intéressant. Il devrait être possible, de cette manière, de créer une librairie scriptable reposant sur la puissance de Pure Data. En annexe, vous pourrez trouver le patch et le code source du début d'implémentation de telles fonctionnalités dans le cadre d'un jeu sonore. Malheureusement, ce travail reste inachevé, mais il pourrait être très intéressant d'explorer cette voie plus en avant.

7.3) *pyglet*

The pyglet programming guide is currently under development, and will be ava

The API reference is included in the source and documentation distributions, bu

There are several documented example applications located in the `examples` d

A short, but hopefully growing, [FAQ](#) is online and awaiting your contributions.

Figure 26 : capture d'écran de la page d'accueil de la bibliothèque pyglet [12]

pyglet est une toute nouvelle librairie Python, en alpha version depuis le 27 juin 2007. Cette librairie est développée par Google et dispose d'une forte orientation multimédia. Son but premier n'est pas nécessairement de développer des jeux, ou d'être une bibliothèque sonore : fidèle à son habitude, Google essaie simplement de créer sa solution personnelle à des problématiques communes du multimédia.

Bien que, compte tenu de la date de sortie de ce produit, le temps manque pour pouvoir le tester – d'autant plus que la documentation est pratiquement inexistante – on peut néanmoins supposer un certain nombre de choses en regardant la documentation de l'API pyglet.

Entre autre, lorsque l'on regarde la classe `son`, un nombre de propriétés conséquentes attire l'attention. Parmi celles-ci :

- le volume
- la position spatiale dans un repère 3D
- la vitesse, utilisée pour l'effet Doppler
- le pitch
- l'orientation du son
- le temps (à noter : il s'agit du temps propre à la musique, et non pas du temps « réel » entendu par l'utilisateur, en cas de changement de pitch)

On retrouve là les principales attentes d'une bibliothèque sonore. A ces propriétés, on trouve également un complément par le biais de variables supplémentaires :

- la profondeur (8 bit ou 16 bits)
- le nombre de canaux, définissable

Etude des possibilités audio du langage Python et des alternatives les plus intéressantes pour développer les jeux sonores

- une variable « finished » et une variable « playing », pour connaître l'état de la piste sonore

Et enfin, les méthodes notables suivantes :

- play()
- pause()
- stop()
- seek()
- et différentes méthodes servant à priori de callbacks (set_handler, push_handlers, ...)

En d'autres termes, cette bibliothèque pourrait devenir la référence pour tout développement multimédia Python. Google a pour habitude de fournir des produits de qualités, et lorsqu'ils se lancent dans un tel projet, ils le mènent généralement à bien. Qui plus est, les projets Google sont souvent gratuits, et, lorsqu'ils ne le sont pas, ils sont au moins très peu chers. Le développement de cet outil est donc à surveiller étroitement, car il pourrait bien s'agir du meilleur moyen de développer un jeu sonore en python à moyen terme.

8) Synthèse des résultats / apport du travail

Maintenant que nous avons étudiés les différents éléments constituant les forces et les faiblesses des différents outils, nous allons effectuer une synthèse comparative de ceux-ci sous la forme de deux tableaux, afin de permettre un choix rapide de l’outil en fonction des besoins.

	Pygame	PMIDI	pySonic	Soya3D	Mx Dublin	Py/pyext	Audio Game Maker	pyglet
Prise en main	Facile	Moyenne	Facile	Moyenne / difficile	Inadapté à python	Moyenne / Pure Data requis	Non testable	Non testable
Panoramique	X		X	X		Patch pure data	X	X
Contrôle du pitch			X			Patch pure data		X
Canaux	8		Illimités	Illimités		Illimités	Gestion interne	Définis par l'utilisateur
Autonome pour créer un jeu	Oui	Non	Non	Oui		Non	X	?
Contrôle réverbération			X			Patch pure data		
Contrôle du volume	X		X	X		Patch pure data	X	X
Effet Doppler			X	X			X	X
Contrôle de l'état de la piste sonore	Faible		Très bon	Faible		Patch pure data	Faible	Semble très bon
Fade in / Fade out	X		X			Patch pure data	X	
Prix	Gratuit	Gratuit	Très cher si but lucratif	Gratuit	Gratuit	Gratuit	Gratuit	Gratuit

Jeux d'action	Limitée à correcte	Inadaptée	Très adéquate	Moyenne	/	/	/	/
Jeux de simulation	Adéquate	Inadaptée	Très adéquate	Peu utile	/	/	/	/
Jeux de société	Adéquate	Inadaptée	Très adéquate	Peu utile	/	/	/	/
Jeux d'aventure / exploration	Très limitée	Inadaptée	Très adéquate	Limitée à correcte	/	/	/	/

Note : les bibliothèques évaluées avec un '/' ne sont pas encore des produits aboutis ou utilisables dans le contexte présent. Par conséquent, leur évaluation dans le cadre de réalisation de jeux n'est pas évaluable.

D'une manière générale, à moins de nécessiter d'une gestion avancée du panoramique, du contrôle du pitch, de l'effet Doppler, de la réverbération du son, ou d'un nombre important de canaux, pygame restera la meilleure option. Sa simplicité d'utilisation et son autonomie en font un outil très agréable.

Si l'on a besoin de ces possibilités, en revanche, pygame sera alors insuffisante. On recommandera dans ces cas là l'utilisation de pySonic, si cela est possible. Dans les autres cas, il faudra faire avec Soya3D, ou être patient et observer le développement d'Audio Game Maker et de pyglet, qui pourraient tous deux devenir des outils à très forte valeur ajoutée.

9) Enseignements tirés

Travailler sur ce mémoire m'a appris différentes choses.

Pour commencer, il m'a sensibilisé sur le travail réalisé sur les jeux accessibles. Préalablement à ce travail, j'ignorais jusqu'à leur existence. Lorsque j'ai entendu parler de jeux sonores pour la première fois dans le cadre de ce travail, j'ai pensé immédiatement aux jeux à supports sonores et visuels, comme le jeu Dance Dance Révolution. Je ne pensais pas qu'il existait des jeux ne reposant que sur une interaction sonore. Il m'a également permis d'aborder des notions que j'ignorais dans tout ce domaine.

Dans l'ensemble, l'une des expériences fortes de ce mémoire – expérience qui, à mon grand regret, n'a pas pu être aboutie – reste la tentative de conception d'une réponse développée par moi-même à la problématique évoquée par le sujet. La combinaison de Python et Pure Data présente un challenge intéressant, et qui, s'il est remporté, peut apporter une certaine valeur ajoutée. Malheureusement, je me suis rendu compte peu avant la fin du temps alloué de l'étendue du travail à effectuer sur la question, de l'étendue des compétences à acquérir – notamment en ce qui concerne Pure Data – et j'ai dû abandonner l'outil pour ne pas trop déborder sur le temps alloué au reste du mémoire. J'ai pourtant déjà passé trop de temps dessus, ce qui a malgré tout impacté sur le reste du travail. C'est une expérience à en retenir : une piste de recherche, aussi intéressante soit-elle, doit être abandonnée à temps si l'on dispose d'un crédit de temps pour compléter le travail. C'est dommage, mais si celle-ci est suffisamment bien présentée, cela est finalement préférable : peut-être que d'autres personnes trouveront le concept intéressant et travailleront également de leur côté sur la question.

De plus, travailler sur un document de cette ampleur m'a permis de me rendre compte de quelque chose que je soupçonnais déjà : lorsqu'il s'agit de trouver des sources fiables ou intéressantes, Internet est loin d'être un outil parfait. Beaucoup de documents sont sans références, beaucoup de documents sont également écrits de manière amateur et peuvent potentiellement contenir des erreurs ou des informations erronées. Les sujets très spécifiques sont très délicats à trouver, et les sujets trop communs sont étouffés dans la masse d'informations que l'on peut trouver. En revanche, il existe beaucoup de publications sous forme de pdf présentant un intérêt plus scientifique. Une bonne démarche consiste alors à aborder le problème d'une manière non scientifique dans un premier temps, afin de bien comprendre les concepts à l'aide d'images ou d'approximations que ne se permettrait pas un compte-rendu scientifique. Lorsque cette première phase d'assimilation a été effectuée, il est alors possible de chercher plus en profondeur les réponses aux questions, afin de comprendre cette fois les problématiques d'une manière plus poussée et professionnelle.

Pour finir, travailler sur ce mémoire m'a apporté quelques atouts personnels : ayant déjà travaillé sur plusieurs réalisations dans le langage Python, il s'agissait d'un outil que j'avais déjà choisi dans le cadre de réalisation de projets de jeux amateurs. L'étude des différentes bibliothèques, et entre autre de pySonic, m'a donc apportée une certaine connaissance de l'étendue des possibilités sonores des différents outils qui gravitent autour du langage. Même si mes projets personnels sont orientés vers des applications de jeux

graphiques, il n'en reste pas moins que l'ambiance sonore est un outil extrêmement important dans le succès d'un jeu. Or, jusqu'ici, j'avais trouvé les possibilités sonores de pygame en dessous de mes attentes, mais je n'avais pas vraiment eu le temps de me pencher sur la question des bibliothèques sonores en Python. Mes questionnements, réflexions et problématiques sur le travail sonore dans la réalisation de mes futurs projets sont donc déjà partiellement entamés, ce qui me permettra de gagner du temps par la suite.

Ce sont dans l'ensemble les grands axes de réflexions que m'ont apportés le présent travail.

10) Conclusions générales

Au travers de ce travail, nous avons étudié les différentes bibliothèques permettant de rendre du son en Python, ainsi que certaines solutions alternatives dans le développement de jeux sonores. Il apparaît que, à l'heure actuelle, les solutions grands publics manquent encore d'un certain degré de maturité, ou ne sont pas du tout adaptées à un support totalement sonore.

Globalement, la solution la plus performante (et de très loin supérieure à ses concurrentes), pySonic / FMOD, est également une solution hors de prix pour un petit studio ou un petit groupe de développeurs indépendants. Ce sont pourtant ces personnes là qui s'intéressent le plus au développement de jeux sonores. Elle est simple à mettre en œuvre et couvre l'essentiel des souhaits que l'on peut exprimer eu égard des capacités techniques sonores. Les supports qu'elle cible sont également très variés, allant jusqu'à supporter le développement sur consoles de jeux. Son attrait est donc très fort. Mais n'est-ce pas un peu « trop » pour le développement d'un jeu sonore ?

A l'heure actuelle, il s'agit d'un marché émergent. Autrement dit, diffuser ce genre de jeux sur des supports chers et sans garantie de succès (comme c'est le cas des jeux consoles, par exemple), n'est pas nécessaire ou, plus exactement, n'est pas envisageable dans le but de faire du profit. Pouvoir utiliser pratiquement tous les formats de sons existant non plus. Il est donc évident que si FMOD représente un idéal vers lequel tendre en termes de fonctionnalités, il est beaucoup trop évolué et cher pour l'utilisation que l'on souhaite en faire.

Cela ne signifie pas qu'il est impossible de réaliser des jeux sonores avec des bibliothèques gratuites en Python en utilisant les solutions existantes, loin de là. D'une part, car si votre but n'est pas de faire de l'argent à partir de votre jeu, mais plutôt de travailler sur un retour qualitatif plutôt que quantitatif (par exemple, image positive auprès du public plutôt qu'un retour sous forme d'argent), pySonic pourra être utilisée gratuitement. D'autre part, car d'autres bibliothèques, comme Pygame, répondront tout de même aux attentes de certains types de jeux (jeux de stratégie / simulation, jeux de société, certains jeux d'actions) : simplement, le développeur sera confronté à certaines limitations ne permettant pas de pousser le développement de son jeu aussi loin qu'il le souhaiterait, ou devra passer plus de temps dans le traitement manuel de certains effets ou dans la conception du jeu pour assurer un gameplay cohérent avec les possibilités sonores.

En revanche, certaines solutions émergentes pourraient représenter le futur du développement libre pour les jeux sonores, par l'intermédiaire de fonctionnalités avancées dans un cadre gratuit. Ainsi, Audio Game Maker représente l'une de ces solutions intéressantes, permettant de développer des jeux dans leur intégralité avec très peu de moyens. De même, pyglet, développée par Google, semble promise à devenir l'une des futures bibliothèques multimédia référence en Python. Elle offre l'essentiel des fonctionnalités que l'on pourrait souhaiter avoir dans une bibliothèque sonore, et, qui plus est, elle peut gérer bien plus que le son. Bien que cela reste encore prospectif, il semble probable que pyglet puisse être capable de gérer intégralement une application et, par conséquent, un jeu également. Il va donc être indispensable de surveiller régulièrement

l'évolution de ces nouvelles opportunités s'ouvrant dans le cadre du développement des jeux sonores. Peut-être qu'enfin, ces outils permettront aux petits studios ou aux développeurs individuels de trouver ce dont ils ont besoin pour le développement de ces jeux et, ainsi, finalement contribuer à leur essor, ou tout du moins, à leur démocratisation et à leur diversification.

11) Bibliographie

- Stéphane Natkin, « Jeux Vidéo et Médias du XXIe Siècle – Quels modèles pour les nouveaux loisirs numériques ? », Vuibert, 2004
- Thomas Gaudy, Stéphane Natkin et Dominique Archambault, « Classification des jeux sonores selon leur type de jouabilité », extrait des pages 221-226 du support de la conférence « Proceedings of Handicap 2006 Conference », Juin 2006
- Georges Primentas, « The musical aspects of sound (pitch, dynamics, timbre) as the core element for interaction in sound based computer games », London Institute, Août 2003

12) Webographie

[1] : vous pouvez trouver plus d'informations sur SpaceWar à cette adresse <http://en.wikipedia.org/wiki/Spacewar>, ou encore à cette adresse : <http://inventors.about.com/library/weekly/aa090198.html>.

[2] : orgames est une association visant à la promotion des jeux musicaux. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce lien : <http://www.orgames.org>

[3] : des explications simples et claires sur le phénomène, accessibles avec très peu de notions acquises préalablement, se trouvent sur la page de M. Alain Boudet, docteur en sciences physiques, thérapeute psycho-corporel, et enseignant en éducation vocale. http://aboudet.chez-alice.fr/doc_musique/son-nature.html

[4] : article sur les formats de fichiers sons : <http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/rechice/cefis-sel/synthese/formats-fichiers-audio.pdf>

[5] : Calculateur d'informations sonores : http://mp3.deepsound.net/samples_calculs.php

[6] : site officiel du projet TIM : <http://inova.snv.jussieu.fr/tim/index.html>

[7] : site officiel de pygame : <http://www.pygame.org/news.html>

[8] : site officiel de pySonic : <http://pysonic.sourceforge.net/index.html>

[9] : site officiel de Fmod : <http://www.fmod.org/>

[10] : site officiel de mxdublin : <http://www.le-son666.com/software/mxdublin/>

[11] : site officiel de Audio Game Maker : <http://www.audiogamemaker.com/>

[12] : site officiel de pyglet : <http://www.pyglet.org/index.html>

13) Terminologie

13.1) Abréviations

MIT : Massachusetts Institute of Technology, un célèbre et très réputé institut américain.

DDR : Dance Dance Révolution est un jeu consistant à danser en rythme avec des musiques, par l'intermédiaire d'une interface avec l'application sous forme de « tapis ».

M-Games : Musical Games, ancienne association promouvant les jeux musicaux. Aujourd'hui, l'association a été divisée, et une branche spécifique (ORGames) a vu le jour.

Bpm : Battements par minute.

MP3 (MPEG Audio Layer 3) : format de son compressé très répandu.

Ogg : format de fichier développé par Vorbis. Ses capacités sont similaires au format MP3, avec en plus la possibilité de gérer de multiples canaux sonores.

Wave, .wav : format de fichier contenant des données brutes, produisant du son de bonne qualité mais très volumineux.

MIDI : Musical Instrument Digital Interface. Il s'agit d'un protocole établi afin d'essayer de standardiser les différentes méthodes de synthétisation de musique.

IRCAM : Institution de recherche et création musicale.

RTS : Real-time strategy games ; il s'agit de jeux où la situation évolue en permanence et où l'on doit affronter un adversaire en tenant compte de l'évolution des situations.

INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.

Projet TIM : le projet TIM (Tactile Interactive Multimedia), est un projet destiné à fournir une interface unique de programmation, permettant de changer les instruments d'entrées / sorties par une simple modification d'un fichier XML descriptif.

API : Application Programming Interface. Il s'agit de l'ensemble des fonctionnalités qu'un développeur peut utiliser pour interagir avec une bibliothèque ou un système.

13.2) Glossaire

Python : langage de programmation orientée objet, dont la conception force à écrire du code lisible et aéré. Bien que certains lui reprochent sa lenteur, il s'agit d'un langage de script très puissant.

Bibliothèque, ou Librairie (sonore) : Une bibliothèque, aussi appelée librairie (dérivé du mot anglais « *Library* ») est un ensemble de fonctionnalités regroupées dans un but particulier, et étant utilisables par un programme donné. Les bibliothèques consistent souvent en un ensemble de fonctions avancées, nécessitant des connaissances très élevées, et mises à disposition aux développeurs afin qu'ils puissent s'en servir sans connaître les notions impliquées par ces fonctionnalités. L'utilisation d'une bibliothèque peut être libre de droits ou payante, dépendant de la licence sous laquelle le produit a été enregistré. Une bibliothèque sonore regroupe naturellement un ensemble de fonctionnalités destinées à produire et gérer du son.

Jeu sonore : il s'agit d'un jeu dont l'interface avec le joueur s'opère par le biais du son.

Pong : le premier jeu vidéo à commercialisation grand public.

Atari : ancien éditeur de matériel et de jeux informatisés ; il fut à l'origine notamment du très célèbre « Pong ».

Spacewar : le tout premier jeu créé par Steve Russel en 1961, au MIT.

Pitch, ou hauteur d'un son : il s'agit de la fréquence du son, définissant la hauteur à laquelle celui-ci est perçu.

Timbre : il s'agit de l'ensemble des harmoniques du signal émis par la vibration sonore, c'est-à-dire, dans des termes simples, à la forme de la courbe représentant le signal.

Technique de l'échantillonnage : procédé consistant à enregistrer les informations d'un signal selon un intervalle de temps donné, afin de reproduire une courbe. Plus cet intervalle est court, plus le signal reproduit sera similaire au signal original.

Technique de la synthétisation : procédé qui consiste à reproduire un son artificiellement à partir de ses informations (hauteur, timbre).

Algorithme de Huffman : algorithme de compression communément utilisé. Il s'agit de la base des fichiers Zip, par exemple.

Streaming, son streamé : le streaming est une façon de lire un flux d'informations de manière non séquentielle, c'est-à-dire que, par exemple pour un son, il est possible de charger directement le son à partir d'un point donné du fichier. En général, les sons streamés sont lus mais non stockés en mémoire, si bien qu'il est en revanche toujours nécessaire de recharger le fichier à chaque utilisation ou déplacement dans le fichier.

Réverbération : la réverbération sonore est un effet consistant à reproduire la réflexion d'une onde sonore et l'effet produit par la configuration géographique d'un espace afin de calculer les altérations de l'onde perçues par l'oreille et donner un sentiment de réalisme plus important.

Fade in, Fade out : effets consistant à faire un fondu sonore, afin de rendre moins abrupte le démarrage ou l'arrêt d'un son.

Pygame : bibliothèque Python basée sur SDL, une bibliothèque développée en C et permettant de manipuler des entrées / sorties graphiques et sonores dans le cadre de la réalisation de jeux.

Binding : un binding d'une librairie est le portage d'une librairie native vers une autre librairie. En général, les fonctionnalités ne sont pas réécrites, mais simplement adaptées au langage courant. Il s'agit de « lier » les fonctions au langage utilisé.

Effet Doppler : il s'agit d'un effet permettant de reconstituer la déformation du son en fonction de la vitesse de l'émetteur par rapport à la vitesse du récepteur.

14) Annexes**14.1) Codes sources du dé sonore en pygame**

```

##
#   Gestion d'un tirage aléatoire d'un dé
##
import pygame
from pygame.locals import *
import random
import time

class DiceGameSoundManager:

    def __init__(self):
        self.urlDices = {}
        self.sonDices = {}
        self.initSound()

    def initSound(self):
        for i in range(6):
            self.urlDices[i] = "C:\\Documents and
Settings\\michael\\Bureau\\undeuxtroisquatrecinqsix\\"+str(i+1)+".wav"
            print self.urlDices[i]
            self.sonDices[i] = pygame.mixer.Sound(self.urlDices[i])

    def playSound(self, key):
        self.sonDices[key].play()

if __name__ == '__main__':

    pygame.init()
    pygame.display.set_mode((100, 100))
    sManager = DiceGameSoundManager()

    run = 1

    while run:

        events = pygame.event.get()

        for event in events:

            if event.type == QUIT or (event.type == KEYDOWN and
event.key in [K_ESCAPE, K_q]):

```

```

        # set run to 0 makes the game quit.
        run = 0
        if event.type == KEYDOWN and event.key == K_RETURN:
            sManager.playSound(random.randrange(6))
            time.sleep(1)

if __name__ == '__main__':

    pygame.init()
    pygame.display.set_mode((100, 100))
    s = Sound('Kamui.ogg')
    s.joueMusique()

```

14.2) Code du même dé sonore avec pySonic

```

import pySonic, time, random

class DiceGameSoundManager:

    def __init__(self):
        # create the world
        self.world = pySonic.World()
        self.sources = {}
        self.initSounds()

    def initSounds(self):
        for i in range(6):
            self.sources[i] = pySonic.Source()
            self.sources[i].Sound = pySonic.FileSample("C:\\Documents and
Settings\\michael\\Bureau\\undeuxtroisquatrecinqsix\\"+str(i+1)+".wav")

    def playSound(self, key):
        # sleep while playing
        self.sources[key].Play()
        while self.sources[key].IsPlaying():
            time.sleep(0.5)

if __name__ == '__main__':

    dgsm = DiceGameSoundManager()
    dgsm.playSound(random.randrange(6))

```

14.3) Exemple de code générant une piste musicale avec PMIDI : (source : http://www.pyzine.com/Issue006/Section_Articles/article_PMIDI.html)

```

from PMIDI.Composer import Sequencer
import time

# create the sequencer and song
seq = Sequencer()
song = seq.NewSong()

# add a three voices to the song
marimba = song.NewVoice()
marimba.SetInstrumentByName('Marimba')
bass = song.NewVoice()
bass.SetInstrumentByName('Accoustic Bass')
drums = song.NewVoice(is_drum=True)

# compose the marimba part
scale = [('C', 5), ('D', 5), ('E', 5), ('F', 5), ('G', 5), ('A', 5), ('B', 5), ('C',6)]
m = marimba.NewMeasure()
tick = 0
duration = 8
for note, octave in scale:
    m.NewNote(tick, duration, note, octave)
    tick += duration

# compose the bassline
m = bass.NewMeasure()
scale.reverse()
tick = 0
duration = 8
for note, octave in scale:
    m.NewNote(tick, duration, note, octave-2)
    tick += duration

# compose the drumset part
m = drums.NewMeasure()
# bass drum
duration = 16
for tick in range(0, 64, duration):
    m.NewHit(tick, duration, 'Bass Drum 1')
# hi-hat on offbeats

```

```

duration = 4
for tick in range(4, 64, duration):
    m.NewHit(tick, duration, 'Pedal Hi-Hat')
# cymbal crash at the end, in the next measure
m = drums.NewMeasure()
m.NewHit(0,32,'Crash Cymbal 1')

```

```

# play the song
seq.Play()
# wait because the song plays asynchronously
time.sleep(5)

```

14.4) Codes sources et patch de l'interface travaillée avec Py/PyExt :

Tous les codes présentés dans cette annexe sont en l'état d'arrêt des modifications.

14.4.1) Script des contrôleurs de jeu

```

from pygame import *
from Events import *
from thread import *
import threading
import sys

class InputController:
    """Regarde s'il y a eu une entrée de la part de l'utilisateur"""

    def __init__(self, eventManager):
        """Constructeur"""
        self.eventManager = eventManager
        self.eventManager.register(self)

        self.game = 0 #indique si le jeu est en cours où si l'on est dans le chat d'avant
partie
        self.connecte = 0

    def handleEvent(self, event):
        """Cette méthode génère les évènements correspondants aux entrées, s'il y en a
eu"""
        evenement = None

        if event.type == QUIT:
            evenement = QuitEvent()

```

```

if event.type == MOUSEBUTTONDOWN:
    pass
if event.type == KEYDOWN:
    if event.key == K_RETURN:
        evenement = BangEvent('playSound', 'bang')

if event.type == KEYUP:
    if event.key == K_g:
        evenement = PlayLeftSound()
    elif event.key == K_d:
        evenement = PlayRightSound()
    elif event.key == K_ESCAPE:
        evenement = QuitEvent()

if evenement:
    self.eventManager.post(evenement)

def notify(self, evenement):
    """Préviens les écouteurs des différents évènements"""
    if isinstance( evenement, LoopEvent ):
        for events in event.get():
            ev = None
            if events.type == QUIT:
                ev = QuitEvent()
                self.eventManager.post( ev )
            elif events.type in (KEYDOWN, MOUSEBUTTONUP,
MOUSEMOTION, MOUSEBUTTONDOWN, KEYUP):
                self.handleEvent(events)

class LoopController:
    """Classe gérant chaque tour de boucle"""

    def __init__(self, eventManager):
        """Constructeur"""
        self.eventManager = eventManager
        self.eventManager.register(self)
        self.run = 1
        start_new_thread(self.start, ())

    def start(self):
        """Méthode principale de LoopController : elle vérifie que le jeu doive
continuer, et si c'est le cas,
envoie un évènement de type LoopEvent"""
        while self.run:
            if self.run == 0: #le jeu continue tant que l'on a pas reçu de QuitEvent
                print "returning and ending thread"

```

```

        return
    else :
        evenement = LoopEvent()
        self.eventManager.post(evenement)
        time.wait(1)

def stop(self):
    self.run = 0

def notify(self, event):
    if isinstance(event, QuitEvent):
        import time
        print "QuitEvent"
        time.sleep(1)
        self.run = 0

class GameController:

    def __init__(self, eventManager):
        self.eventManager = eventManager
        self.eventManager.register(self)
        self.run = 1
        self.timeing = 0

    def start(self):
        self.eventManager.post(SongChangedEvent(self.currentSong.path,
self.currentSong.khz))
        self.timing = time()
        self.eventManager.post(PlayRightSound())
        self.eventManager.post(PlayLeftSound())
        while 1:

            time.wait(1)

    def isTimeToRestartSong(self):
        pass

    def notify(self, event):
        pass

```

14.4.2) Script des évènements

```

class Event:

    def __init__(self):
        self.type = "Event"

```

```
def __str__(self):
    return self.type

class TimeEvent(Event):
    def __init__(self, time):
        self.type = "TimeEvent"
        self.time = time

class PlayLeftSound(Event):
    def __init__(self):
        self.type = "PlayLeftSound"

class PlayRightSound(Event):
    def __init__(self):
        self.type = "PlayRightSound"

class SongChangedEvent(Event):

    def __init__(self, path, khz):
        self.type = "SongChangedEvent"
        self.path = path
        self.khz = khz

class VolumeRightUpEvent(Event):
    def __init__(self):
        self.type = "VolumeRightUpEvent"

class VolumeRightDownEvent(Event):
    def __init__(self):
        self.type = "VolumeRightDownEvent"

class VolumeLeftUpEvent(Event):
    def __init__(self):
        self.type = "VolumeLeftUpEvent"

class VolumeLeftDownEvent(Event):
    def __init__(self):
        self.type = "VolumeLeftDownEvent"

class SetVolumeRightEvent(Event):
    def __init__(self):
        self.type = "SetVolumeRightEvent"

class SetVolumeLeftEvent(Event):
    def __init__(self):
        self.type = "SetVolumeLeftEvent"
```

```
class LoopEvent(Event):

    def __init__(self):
        self.type = "LoopEvent"

    def __str__(self):
        return self.type

class BangEvent(Event):

    def __init__(self, destination, action):
        self.type = "BangEvent"
        self.destination = destination
        self.action = action

    def __str__(self):
        return self.type

class QuitEvent(Event):

    def __init__(self):
        self.type = "QuitEvent"

class EventManager:

    def __init__(self):
        """Constructeur"""
        self.ecouteurs = []
        self.evenements = []

    def register(self, ecouteur):
        print "registering"
        for ec in self.ecouteurs:
            self.ecouteurs.append(ecouteur)

    def unregister(self, ecouteur):
        i = 0
        for ec in self.ecouteurs:
            import Listeners
            if isinstance(ec, Listeners.Listener) or isinstance(ec, Widgets.Widget)
or isinstance(ec, Widgets.PygameDisplayHandler) and ec == ecouteur:
                del self.ecouteurs[i]
            i+=1
```

```

def post(self, event):
    if not isinstance(event, LoopEvent):
        if not isinstance(event, tuple):
            self.evenements.append(event)
        else:
            for ev in event:
                self.evenements.append(ev)
    #if isinstance(event, PositionPlayerEvent):
    #    self.post(LoopEvent())
    else:
        if len(self.evenements) > 0:
            ev = self.evenements.pop(0)
            for ecouteur in self.ecouteurs:
                ecouteur.notify( ev )

        for ecouteur in self.ecouteurs:
            ecouteur.notify( event )

```

14.4.3) Ebauche de script de jeu

```

try:
    import pyext
    from pygame import *
    from Events import *
    from Controller import InputController, LoopController
    from thread import *
    import threading
    from time import time
except:
    print "ERROR: This script must be loaded by the PD/Max pyext external"

def recv_gl(arg):
    print "GLOBAL", arg

class PureDataManager(pyext._class):

    _inlets=2
    _outlets=0

    recvname = ""
    sendname = ""

    def __init__(self, *args):
        print args
        init()
        if len(args) >= 1:

```

```
        self.recvname1 = args[0]
    if len(args) >= 2:
        self.recvname2 = args[1]
    if len(args) >= 3:
        self.sendname = args[2]

def bind_1(self):
    self._bind(self.recvname1, self.recv)
    self._bind(self.recvname1, recv_gl)
    self._bind(self.sendname, self.send)

def bind_2(self):
    self._bind(self.recvname2, self.recv2)

def bang_1(self):
    self.bind_1()
    self.bind_2()
    self.startApplication()
    self.initSound()

def startApplication(self):
    self.application = Application(self)

def initSound(self):
    self._send('volumeLeft', 120)
    self._send('volumeRight', 120)

def unbind_1(self):
    self._unbind(self.recvname, self.recv)
    self._unbind(self.recvname, recv_gl)

def __del__(self):
    pass

def send(self):
    print "send"

def recv(self, *arg):
    print "CLASS", self.recvname1, arg
    self.application.recv(self.recvname1, arg)

def recv2(self, *arg):
    print "CLASS 2", self.recvname2, arg
    self.application.recv(self.recvname2, arg)

def notify(self, event):
    pass
```

```
class Application:
```

```
    def __init__(self, pyext):
        print "constructing appli"
        self.eventManager = EventManager()
        self.eventManager.register(self)
        self.pyext = pyext
        self.running = 0
        self.loopController = LoopController(self.eventManager)
        self.inputController = InputController(self.eventManager)

        self.volume = 120

        self.songs = { }

        song1 = Song("flute.wav", 44)

        self.songs["song1"] = song1

        self.time = time()

        self.currentSong = song1

        self.eventManager.post(SongChangedEvent(self.currentSong.path,
self.currentSong.khz))

        self.start()

    def getCurrentSong(self):
        return self.currentSong

    def start(self):
        print "start"
        self.running = 1
        self.run()

    def run(self):
        print "run"
        self.screen = display.set_mode((100, 100), FULLSCREEN)
        self.screen = display.set_mode((100, 100))

    def recv(self, listener, arg):
        print "listener :", listener
        if str(listener).strip() == "durationListener":
            print "longueur en millisecondes = ", arg
            self.currentSong.duration = arg
        print "Application has received", arg
```

```
def notify(self, event):
    if isinstance(event, MoveEvent):
        print "evenement recu"
    if isinstance(event, BangEvent):
        self.pyext._send(event.destination, event.action)
    if isinstance(event, QuitEvent):
        self.loopController.stop()
        self.__del__()
    if isinstance(event, SongChangedEvent):
        self.pyext._send("fileName", "set", event.path)
        self.pyext._send("fileName", "bang")
        self.pyext._send("khz", event.khz)
        self.pyext._send("khz", "bang")
    if isinstance(event, PlayLeftSound):
        self.pyext._send("leftPlaySound", "set", event.duration)
        self.pyext._send("leftPlaySound", "bang")
    if isinstance(event, PlayRightSound):
        self.pyext._send("playSound", "set", event.duration)
        self.pyext._send("playSound", "bang")
    if isinstance(event, VolumeUpEvent):
        self.volume += 5
        self.pyext._send("soundBar", self.volume)
    if isinstance(event, VolumeDownEvent):
        self.volume -= 5
        self.pyext._send("soundBar", self.volume)

def calculateTime(self, time):
    pass
```

14.4.4) Patch associé

Figure 27 : patch principal de l'application

Figure 28 : abstraction « playSound »